
ANGELEITETE EIGENARBEIT IN DER DYSARTHRIE-THERAPIE

-

«ÜBDY»

EINE DIDAKTISCH AUFBEREITETE ÜBUNGS-
SAMMLUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES
EINSATZES NEUER MEDIEN

Davina Andree, Vanessa Fässler und Virginia Winkelmann

Logopädie Vollzeit 17/20

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Begleitet von: Prof. Dr. Jürgen Steiner

Datum der Abgabe: 14.02.20

Inhalt

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	2
Abstract	3
Informationen zur Arbeit	3
1. Einleitung	4
2. Theoretische Grundlagen	6
2.1. Dysarthrie.....	6
2.1.1. Definition	6
2.1.2. Hauptursachen.....	6
2.2. Dysarthrie-Therapie	7
2.2.1. Therapeutisches Selbstverständnis	7
2.2.2. Leitlinien der Dysarthrie-Therapie	8
2.2.3. Leitlinien für das Wiederaneignen motorischer Fertigkeiten.....	9
2.2.4. Behandlungsansätze	10
2.2.5. Technikgestützte Therapie	11
2.3. Didaktik	12
2.3.1. Definition	12
2.3.2. Lerntheorien	15
2.3.3. Lernmotivation erwachsener Menschen.....	17
2.3.4. Methodenauswahl.....	18
2.3.5. Integration einer App in die Sprachtherapie.....	20
2.3.6. Ethische Aspekte	21
3. Umsetzung der theoretischen Grundlagen	23
3.1. Prozessbeschrieb.....	23
3.2. Kriterienkatalog.....	24
3.3. Anwendung der Kriterien.....	25
3.4. Website	27
4. Das Blitzlicht	28
5. Beantwortung der Hypothesen und Fragestellungen	31
6. Reflexion und Ausblick	33
7. Literaturverzeichnis	34
8. Anhang	I
8.1. Übersicht der realisierten Übungen.....	I
8.2. Übungen in schriftlicher Form.....	II
8.3. Fragebogen.....	VII
8.4. Ausgefüllte Fragebogen und qualitatives Feedback	IX

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Didaktisches Dreieck.....	14
Abbildung 2: Modell der Angebotsentwicklung	18
Tabelle 1: Einteilung der Ursachen	6
Tabelle 2: Übersicht der Behandlungsmassnahmen	10
Tabelle 3: Vergleich Didaktik - Therapie	13
Tabelle 4: Angebotsentwicklung übertragen auf die Therapie	19
Tabelle 5: Kriterienkatalog.....	24
Tabelle 6: Beispiel Zielformulierung	26
Tabelle 7: Auszug Fragebogen	28
Tabelle 8: Realisierte Übungen	I
Tabelle 9: Schriftliche Anweisungen der Übungen.....	II
Tabelle 10: Fragebogen.....	VII

Abstract

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit angeleiteter Eigenarbeit (AE) in der Dysarthrie-Therapie. Aus den fünf zugrunde liegenden Hypothesen leiten sich die drei zentralen Fragen ab: Inwiefern eignet sich AE, ob und unter welchen Bedingungen sind neue Medien sinnvoll und welche Übungen wie didaktisch aufbereitet werden können. Um diese zu beantworten gibt die Arbeit einen Überblick über die theoretischen Grundlagen – Dysarthrie, Therapie, Didaktik. Nach erfolgter Bestandsaufnahme an bereits vorhandenen technikgestützten Therapie-Möglichkeiten geht eine Übungssammlung zur AE hervor. Anschliessend an eine qualitative Bewertung durch Expertinnen und Experten aus der Praxis werden die Rückmeldungen reflektiert. Dadurch leiten sich die Antworten ab, dass eine Diskrepanz zwischen theoretischer und praktischer Wichtigkeit von AE besteht und neue Medien dabei hilfreich sein könnten. Es wurde ausserdem ein Katalog über Ein- und Ausschlusskriterien von Patientinnen und Patienten sowie geeignete Übungen erstellt.

Informationen zur Arbeit

Die Verfasserinnen vorliegender Bachelorarbeit – Davina Andree, Vanessa Fässler und Virginia Winkelmann – sind drei Vollzeit Logopädie-Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Wir interessieren uns sehr für den Erwachsenen-Bereich und beabsichtigen, später auch in diesem zu arbeiten.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns als erstes bei unserem Betreuer, Herrn Prof. Dr. Jürgen Steiner, für seine unterstützende Begleitung.

Des Weiteren gilt unser Dank den unterstützenden Personen, die sich bereit erklärt haben, bereits vorhandene Übungen zu zwischenevaluieren und Feedback zu geben, den Expertinnen und Experten aus der Praxis, die sich ebenfalls Zeit genommen haben um uns Rückmeldung zu geben sowie den erstellten Fragebogen auszufüllen und zu retournieren. Nicht vergessen möchten wir Doris Albertin für die Reservation und das zur Verfügung stellen sowie die Nutzung des Inventars der Therapie-Lehr-Praxis (TLP).

1. Einleitung

In dieser Arbeit sollen die logopädischen und didaktischen Voraussetzungen für das Setting «angeleitete Eigenarbeit für Menschen mit Dysarthrie» behandelt werden. Das Hauptziel der Arbeit ist es, der theoretischen und praktischen Wichtigkeit der Eigenarbeit in der Dysarthrie-Therapie auf den Grund zu gehen und in einem zweiten Schritt anhand theoriegeleiteter Kriterien eine Übungssammlung zu erstellen. Diese Übungen sollen multimodal aufbereitet und mit Hilfe neuer Medien, z.B. einer Website, bereitgestellt werden, damit sie möglichst breit zugänglich sind.

Eine wichtige Voraussetzung für gelingende Eigenarbeit ist ein genügendes Mass an Eigen- und Selbstständigkeit sowie Unabhängig- und Instruierbarkeit der Patientinnen und Patienten. Über die Eigenarbeit soll die Übungsfrequenz erhöht werden, ohne die Therapiefrequenz und den damit verbundenen Aufwand zu erhöhen, indem der Patientin oder dem Patienten eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird zuhause zu üben.

Die multimodale Aufbereitung soll dabei sicherstellen, dass die Übungen, die in der Therapie mit der Therapeutin oder dem Therapeuten ausgesucht und angeschaut wurden, zuhause allein korrekt wiederholt werden können. Daher zielt das Produkt auf Patientinnen und Patienten in einer späteren Therapiephase ab, in der es ihnen möglich ist, selbstständig an etwas zu arbeiten.

Eine Übungssammlung für die angeleitete Eigenarbeit ist in der Dysarthrie-Therapie sinnvoll, da in der Dysarthrie-Therapie möglichst viel geübt werden soll und bereits viele verschiedene Übungen in der Therapie angewendet werden. Dysarthrie ist eine sehr häufig vorkommende neurologische Störung des Sprechens, die aus verschiedenen Gründen und in unterschiedlichen Formen auftritt.

Grundannahme vorliegender Arbeit ist, dass angeleitete Eigenarbeit (AE) therapieunterstützend wirkt und sich zur Erhöhung der Übungsfrequenz eignet. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass Dysarthrie-Therapie vom Einsatz neuer Medien profitieren kann und eine multimodale Aufbereitung einen individuellen Zugang sowie Lernen am Modell ermöglicht. Daraus ergeben sich folgende Fragen: Inwiefern eignet sich AE zur Unterstützung in der Dysarthrie-Therapie? Warum und unter welchen Bedingungen eignen sich neue Medien für die AE? Welche Übungen aus der Dysarthrie-Therapie eignen sich besonders für die AE und wie lassen sich diese didaktisch aufbereiten?

Um diese Fragen zu beantworten, wird zunächst ein Überblick über die theoretischen Grundlagen gegeben. Dabei wird genauer auf Dysarthrie eingegangen, um eine Basis für die Arbeit zu schaffen. Zudem sollen die Fragen nach didaktischen Voraussetzungen und der Rolle neuer Medien in der Sprachtherapie betrachtet und geklärt werden. Hierbei findet auch eine Bestandsaufnahme im Bereich technikgestützter Therapie statt. Anhand der aus der Literatur abgeleiteten Kriterien sollen theoriegeleitet Beispielübungen für eine Übungssammlung erstellt

werden. Im Anschluss wird ein kurzes Feedback von Expertinnen und Experten aus der Praxis eingeholt.

2. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gliedert sich in drei Hauptteile. Zuerst wird ein Überblick über die Grundlagen der Dysarthrie gegeben. Der zweite Teil befasst sich mit der Didaktik im Erwachsenenbereich und allgemeinen Lerntheorien. Ein Modell zur Methodenauswahl bildet den Übergang zum dritten und letzten Teil der Theorie, welcher das Vorgehen zur Integration von Apps in die Therapie umreißt.

2.1. Dysarthrie

Zuerst findet eine Begriffsklärung statt. Die wichtigsten Ursachen werden genannt und Therapieformen werden umrissen. Eine spezielle Stellung nehmen dabei die Leitlinien ein.

2.1.1. Definition

Dysarthrie bezeichnet eine erworbene, neurologisch bedingte Störung des Sprechens infolge einer Schädigung des zentralen oder peripheren Nervensystems, des peripheren Motoneurons und des neuromuskulären Übergangs. Sie ist gekennzeichnet durch Probleme beim Realisieren von Sprechbewegungsabläufen, da eine Schädigung der neuronalen Strukturen, die an der Steuerung von Sprechbewegungen beteiligt sind, vorliegt. Betroffen sind vor allem Sprechatmung, Stimmbildung und -resonanz, Artikulation und Prosodie durch Schwächungen, Verlangsamungen, Diskoordinationen und Tonusveränderung der am Sprechen beteiligten Muskulatur. Häufig mitbetroffen sind die Funktionen Kauen, Schlucken und Mimik (Hunziker, 2019).

2.1.2. Hauptursachen

Die Hauptursachen lassen sich in zwei Typen unterteilen. Erstens die einmaligen Ereignisse, welche eine neurologische Schädigung nach sich ziehen können, wie beispielsweise ein Insult, und zweitens die progredienten Erkrankungen, wie beispielsweise Morbus Parkinson. Tabelle 1 veranschaulicht die wichtigsten Ursachen für eine Dysarthrie.

Tabelle 1: Einteilung der Ursachen

Einmalige Ereignisse	
Schädel-Hirn-Trauma (SHT)	Prävalenz (auf 100`000) ca. 120, Häufigkeit Dysarthrie 30%.
Zerebrovaskuläre Erkrankungen	Ischämischer / hämorrhagischer Infarkt, bei Überlebenden 15% Dysarthrien, Prävalenz (auf 100`000) ca. 700-800, ca. 4% zeigen eine Dysarthrie (bilaterale Parese) und Dysphagie.
Progrediente Erkrankungen	
Basalganglienerkrankung	M. Parkinson: Prävalenz bei ü. 75-Jährigen (auf 100`000) 110-200, Häufigkeit Dysarthrie 60-90% (oft relativ spät). Das Störungsmuster entspricht der rigid-hypokinetischen Dysarthrophonie.

	Chorea Huntington: Prävalenz (auf 100`000) 2-7, Häufigkeit Dysarthrie 80-90% (oft ein Frühsymptom). Das Störungsmuster entspricht einer hyperkinetischen Dysarthrophonie.
Multiple Sklerose (MS)	Prävalenz (auf 100`000) 140-175, Häufigkeit Dysarthrie 40-50%, Frauen sind doppelt so häufig wie Männer betroffen. Die Leitsymptome von MS sind: Nystagmus, Intentionstremor und Dysarthrie (spastisch, ataktisch sowie Mischformen).
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)	Prävalenz (auf 100`000) 6-8, Häufigkeit Dysarthrie 45%, Männer sind doppelt so häufig wie Frauen betroffen. Je nach Ausmass ist es möglich, dass sowohl Symptome einer spastischen als auch Symptome einer schlaffen Dysarthrie koexistent auftreten.
Zerebelläre Ataxie	Prävalenz (auf 100`000) ca. 2.5-3, Häufigkeit Dysarthrie über 90%. Es handelt sich um eine fortschreitende ataktische Bewegungsstörung, je nach Grunderkrankung kommt auch eine ataktische/gemischte Dysarthrie vor.

Quelle: Eigene Darstellung (Ziegler und Vogel, 2010)

2.2. Dysarthrie-Therapie

Ziel der Dysarthrie-Therapie ist die spezifische Reduktion des Störungsumfangs und der Beeinträchtigung im Alltag der Patientinnen und Patienten. Dies soll durch Veränderung oder Anpassung der Sprache, der Kommunikation und des sozialen und kommunikativen Umfelds erreicht werden.

Nach einem Einblick in das therapeutische Selbstverständnis gibt das folgende Kapitel einen Überblick über die Leitlinien der Dysarthrie-Therapie und die verschiedenen Behandlungsansätze.

2.2.1. Therapeutisches Selbstverständnis

Im Zentrum sprachtherapeutischen Handelns steht ein Mensch mit einer kommunikativen Beeinträchtigung. Die Aufgabe von Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten ist es, Patientinnen und Patienten die von Sprech-, Sprach-, Stimm- oder Schluckstörungen betroffen sind optimal zu versorgen. Diagnostik und Therapie sind hier dynamische Prozesse, die stets auf die Patientinnen und Patienten angepasst werden müssen. Dabei ist es wichtig, dass die Ressourcen und Kontextfaktoren der Betroffenen einbezogen und respektiert werden. Von den verschiedenen Berufsgruppen, die diese Tätigkeit ausführen, ist die Logopädie die grösste. Das Berufsfeld Logopädie ist interdisziplinär angelegt und beinhaltet grundlegendes medizinisches, linguistisches, pädagogisches und psychologisches Wissen. Interdisziplinarität zeigt sich sowohl während der Ausbildung in den unterschiedlichen Disziplinen aus denen sich das Studium zusammensetzt, als auch im Berufsalltag im Austausch mit anderen Fachdisziplinen. Dies gilt für alle Bereiche der Logopädie, ebenso wie die Verpflichtung zur Qualitätssicherung bei der Arbeit.

Diese beinhaltet die bedarfsgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie deren Umfelds. Die Sprachtherapie muss für die Kostenträger transparente Nachweise der Qualität und Effizienz ihrer Arbeit erbringen. Iris Eicher formuliert im Buch «Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren» diesbezüglich Folgendes:

Um die Güte des ablaufenden Therapiegeschehens zu beurteilen, muss dieses Geschehen differenziert beleuchtet werden. Die Entscheidung über die beste Wahl der Behandlung steht im Spannungsfeld um das Wissen der aktuell besten wissenschaftlichen Methode, der Verfügbarkeit, der Bezahlbarkeit und dem Nachweis der Wirksamkeit [...] Konkret muss ein Sprachtherapeut bei der Wahl der Methode Effektivität und Effizienz überprüfen oder eine Standardmethode wählen, die dies gewährleistet (Eicher, 2009, S. 18).

Gerade im Hinblick auf Effektivität und Effizienz ist die angeleitete Eigenarbeit sinnvoll, da sie das Üben ausserhalb der Therapie ermöglicht und somit die Übungsfrequenz erhöht, ohne die Kosten zu erhöhen. Die Qualitätssicherung ist weiterhin durch die Therapeutin oder den Therapeuten gegeben, da die Übungen in der Therapie zusammen erarbeitet und überprüft werden. Des Weiteren soll auch die multimodale Aufbereitung dazu dienen, eine möglichst korrekte Durchführung der Übungen zu gewährleisten.

2.2.2. Leitlinien der Dysarthrie-Therapie

Wenn eine Dysarthrie-Therapie angezeigt ist, soll so früh wie möglich mit der Behandlung begonnen werden, um Fehlanpassungen zu vermeiden und restituierende Fähigkeiten bei progressiven Erkrankungen zu optimieren. Dabei soll eine hohe Behandlungsintensität – immer in Bezug zu Aktivität und Partizipation – gewählt und an Schlüsselstörungen angesetzt werden. Schlüsselstörungen sind diejenigen Symptome, die zur pathologischen Entwicklung geführt haben, in einer kausalen Verkettung von Symptomen also an erster Stelle stehen. Für eine gelingende Therapie ist es förderlich, wenn Motivation für die Behandlung geschaffen wird, denn intrinsische Motivation kann nicht vorausgesetzt werden. Dies könnte erreicht werden, indem die Therapeutin oder der Therapeut einen individuellen Ansatz für jede Patientin und jeden Patienten, beispielsweise durch zielgerichtetes, individualisiertes Vorgehen, verfolgt. Es sollte im Idealfall gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten eine offene und klare Zielvereinbarung erstellt werden. Während dieser Zielvereinbarung machen sich sowohl die Therapeutin/der Therapeut als auch die Patientin/der Patient Gedanken, was lohnenswerte und realistische Therapieziele sein könnten. Therapieziele sollen dabei in Funktions- und Alltagsziele unterteilt werden, welche jedoch auf einander abgestimmt und gemeinsam gesetzt werden. Funktionsziele könnten z.B. das Wiedererlernen motorischer Teilleistungen beinhalten, während ein Alltagsziel eher auf partizipative Aspekte eingeht. Die Dysarthrie-Therapie ist eine Kommunika-

tionstherapie. Das heisst, dass alle Mitteilungsmöglichkeiten der Patientin und des Patienten miteinbezogen werden sollen. Die Selbstwahrnehmung bezüglich des eigenen Sprechens soll durch aktive Auseinandersetzung und selbstständiges Üben gestärkt und differenziert werden. Die AE, das selbstständige Üben, so die erste Hypothese, wirkt sich also unterstützend in der Dysarthrie-Therapie aus. Die Patientin/der Patient hat dadurch die Möglichkeit, die Übungen zuhause selbstständig zu wiederholen. Ziel ist, die Grundstörung zu modifizieren. Die Wiederherstellung der physiologischen Normalität steht dabei im Vordergrund mit dem Grundsatz Restitution vor Kompensation. Das bedeutet, dass restituierende Fähigkeiten gestärkt und ausgebaut werden sollen, bevor kompensatorisches Verhalten gefördert und in den Alltag integriert und transferiert wird (Vogel, nach Hunziker, 2019).

2.2.3. Leitlinien für das Wiederaneignen motorischer Fertigkeiten

Eine der Hauptaussagen der Leitlinien ist, dass Sprechen nur durch Sprechen verbessert werden kann. Dies ist auch der Grundsatz des direkten Behandlungsansatzes aus der Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 2.2.4.). Eine Sprechstörung führt zu eingeschränkter Sprechaktivität, dabei ist mentales und praktisches Üben sehr wichtig. Drill, also hochfrequentes Üben verschiedener Therapieinhalte, ist dabei eine notwendige Massnahme. Beim repetitiven und systematischen Üben ist es besser, kurz und häufig als lang und selten zu üben. Nach Hunziker (2019) schlagen Yorkston und Beuckelmann beispielsweise vor, 2-mal täglich 10 Minuten zusätzlich zur Therapie zu üben. Die AE, so die zweite Hypothese, bietet eine Möglichkeit die Übungsfrequenz bei gleichbleibender Therapiefrequenz zu erhöhen. Die Übungsstrategien können in zwei Arten unterteilt werden; es gibt das spezifische und das variable Üben. Spezifisches Üben bedeutet sprechmotorisches vor nonverbalem Üben und der Bezug zu Sprechanforderungen ist beim Üben wichtig. Konsistentes Üben und ein stereotypes Anforderungsprofil führen zu relativ guten Leistungen einer spezifischen Teilfunktion, wie z.B. Temposteigerung und Automatisierung. Variables Üben hingegen erzielt schwächere Leistungen jedoch mit einer grösseren Chance auf Generalisierung und Übernahme. In der Therapie ist es sinnvoll, Transparenz zu schaffen, denn es werden bessere sprechmotorische Leistungen erzielt, wenn Patientinnen und Patienten den genauen Vorgang und das Ziel der Übung kennen. So werden auch allgemein bessere Leistungen erzielt, wenn Zusammenhänge zwischen Sprechvorgängen erklärt und demonstriert werden. Dies führt auch zu einer besseren Prognose. Hat die Patientin/der Patient die Möglichkeit Lerninhalte und Strategien selbstständig zu explorieren, führt das zu einer besseren Generalisierung. Zudem werden die Strategien nachhaltiger übernommen, wenn die therapeutische Führung so früh wie möglich reduziert wird, da auch so das eigenständige Lernen unterstützt wird. Es ist wichtig, dass die Patientin oder der Patient Rückmeldungen bezüglich ihrer/seiner Leistungen erhält, damit das Verhalten angepasst werden kann. Diese soll exakt, sofort und häufig gegeben werden. Das Feedback kann von der Therapeutin, dem Therapeuten oder einem Mitglied der Gruppe gegeben werden (Vogel, nach Hunziker, 2019).

2.2.4. Behandlungsansätze

Es wird unterschieden zwischen verhaltensmodifizierenden, medizinischen und prothetisch/instrumentellen Verfahren. Die Übungen, die in dieser Arbeit für das Produkt ausgewählt wurden, stammen aus dem verhaltensmodifizierenden Ansatz, da vor allem diese in den logopädischen Aufgabenbereich gehören. Bei den medizinischen und auch bei den prothetisch/instrumentellen Ansätzen hat die Logopädie vor allem die Aufgabe, der Patientin oder dem Patienten zu helfen, sich an die neuen Umstände z.B. eine Prothese zu gewöhnen.

Beim verhaltensmodifizierenden Ansatz steht die gezielte Veränderung linguistischen und kommunikativen Verhaltens, sowie der sprechmotorischen Funktionen über direkte oder indirekte Massnahmen im Fokus. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die direkten und indirekten Massnahmen:

Tabelle 2: Übersicht der Behandlungsmassnahmen

Massnahmen	
Indirekt: Willentlicher Zugriff und Restitution von Funktionen.	Kein direkter Bezug zum Sprechen: nonverbale Bewegungsübungen zur Vorbereitung artikulatorischer.
Direkt: Restitution und Kompensation sprechmotorischer Funktionen.	Sprechen kann nur durch Sprechen wiedererlernt werden: Sprechen üben!

Quelle: Eigene Darstellung (Vogel, nach Hunziker, 2019)

Die spezifischen Übungen innerhalb der Therapie beziehen sich auf die Verbesserung oder Wiederherstellung der folgenden Bereiche: Haltung und Entspannung, Respiration, Phonation, Artikulation und Prosodie (Vogel, nach Hunziker, 2019).

Laut den Leitlinien der Dysarthrie-Therapie sollte die Behandlungsintensität möglichst hoch sein. Dies ist in der Realität allerdings nur bedingt machbar. Sobald die Patientin oder der Patient sich in der chronischen Phase befindet, ist die übliche Therapiefrequenz einmal wöchentlich 30-60 Minuten. Um die Übungsfrequenz dennoch hoch zu halten und zu gewährleisten, dass die Übungen auch korrekt durchgeführt werden, wurden im Rahmen dieser Arbeit exemplarisch einige Übungen, die sich für die Eigenarbeit eignen, zusammengestellt. Angeleitete Eigenarbeit bedeutet hier, dass die Patientin oder der Patient die Möglichkeit hat, selbstständig das zu üben, was zuvor mit der Therapeutin oder dem Therapeuten angeschaut und besprochen wurde. Dies bietet, in Anlehnung an die zweite Hypothese, eine gute Möglichkeit, die Übungsfrequenz, trotz der sinkenden Therapieintensität, zu erhöhen. Denn das zusätzliche Üben zur Therapie wird in den Leitlinien für das Wiederaneignen motorischer Fertigkeiten empfohlen. Es ist

ebenfalls eine gute Möglichkeit während einer Therapiepause bei einer Intervalltherapie, Eigenarbeit zuhause durchzuführen, um weiterhin Fortschritte erzielen zu können. Dadurch ergeben sich für die Zielgruppe folgende Voraussetzungen: Die Patientin/der Patient muss bereits Therapie erhalten haben. Sie/er darf kognitiv nicht schwer beeinträchtigt sein, so dass die Patientin/der Patient instruierbar und selbstständiges Arbeiten möglich ist. Da die Übungen auf einer Website bereitgestellt werden sollen, muss die Patientin/der Patient auch über ein internetfähiges Gerät verfügen oder zumindest Zugriff auf ein solches haben.

2.2.5. Technikgestützte Therapie

Die dritte Hypothese, dass Dysarthrie-Therapie vom Einsatz neuer Medien profitieren kann, bildet das Kernstück dieses Kapitels. Im Sinne einer Bestandaufnahme der aktuellen Situation im Bereich der technikgestützten Therapie bei Dysarthrie dienen die Artikel von Frieg, Mühlhaus, Ritterfeld und Bilda (2017) und von Starke und Mühlhaus (2018) als Ausgangspunkt für die weitere Literaturrecherche.

Es ist auffallend, aber nicht überraschend, dass Produkte und Untersuchungen überwiegend aus Deutschland oder dem englisch-sprachigen Raum stammen. Die aufgekommene, vielseitige Anwendung von Tablets, Mobiltelefonen und Wearables (Technologie, die integrierbar in Kleidung, implantierbar oder einfach am Körper tragbar ist) im Gesundheitssektor spiegelt sich auch in den Begrifflichkeiten wieder. «E-health», «tele-medicine» oder «mHealth» umschreiben unter anderem medizinische oder gesundheitliche Leistungen mit der Unterstützung mobiler Geräte. Für diese Arbeit relevanter scheint der verwandte Begriff «e-learning-based speech therapy» (EST), zu Deutsch so viel wie elektronisch unterstütztes Lernen in der Sprachtherapie. Im Bereich der Dysarthrietherapie ist bereits einiges an Technologie in Entwicklung (z.B. ISI-Speech) oder auf dem Markt. Zu nennen wären da tragbare Systeme zur Verbesserung der Verständlichkeit wie SpeechVive, VoxLog oder EchoWear, Systeme mit visuellem Echtzeit-Feedback zur Position der Zunge (Opti-Speech) oder Computer-Programme zur Aufzeichnung von Therapieergebnissen wie LSVT-Companion oder Spracherkennungssoftwares, die Sprechübungen übers Internet ermöglichen, wie Ortho-Logo-Paedia.

Während diverse Studien (Beijer et al. 2010; Beijer, Rietveld, Hoskam, Geurts & de Swart, 2014; Halpern et al., 2012; Katz et al., 2014; Palmer, Enderby & Hawley, 2007; Stathopoulos et al., 2014) die Wirksamkeit technikgestützter Therapie untersuchten und belegen konnten, äusseren sich King, Davis, Lehman und Hoffman Ruddy (2012) kritisch in der Hinsicht, dass die Evidenzlage zu motivationalen Technologien im Bereich der Sprachtherapie noch sehr spärlich sei. Sidock (2011) beschäftigte sich in einem «critical review» mit der Frage, ob Apps traditionellen Vorgehensweisen gleichkommen oder besser seien und kam zum Schluss, dass es keine starke Evidenz dafür gäbe, dass Apps besser seien als traditionelle Vorgehensweisen

Während im Bereich der technikgestützten Interventionen bereits Vieles vorhanden ist, teilweise auch technologisch sehr Ausgeklügeltes, ist es das Anliegen dieser Arbeit die herkömmliche

Dysarthrie-Therapie um ein neues, niederschwelliges, intuitives Mittel zu ergänzen. Niederschwellig in dem Sinne, dass weder Geräte angeschafft, noch Programme gekauft oder aus dem Internet runtergeladen und installiert werden müssen. Es soll in Verwendung in der Eigenarbeit die Therapie ergänzen und unterstützen, der Therapeutin oder dem Therapeuten wie der Patientin oder dem Patienten eine weitere Option bieten und unter Verwendung neuer Medien möglichst einfach in der Handhabung sein. Dieser Gedanke steckt auch hinter der vierten Hypothese, dass eine multimodale Aufbereitung der Übungsinhalte einen individuellen Zugang ermöglicht.

2.3. Didaktik

In folgendem Kapitel wird ein kurzer, geschichtlicher Einblick in die Definitionsfindung des Begriffs «Didaktik» gegeben und geklärt, an welcher Didaktik-Definition sich diese Arbeit orientiert.

Dies ist massgebend, da die Grundprinzipien der Didaktik, also der Vermittlung von Inhalten, erst verstanden werden musste, um adäquate Kriterien zu erarbeiten, die einen Lern-Profit wahrscheinlich machen. Der Lernprofit wäre, übertragen auf die Dysarthrie-Therapie, das Auseinandersetzen mit dem eigenen Sprechen und die damit mögliche Veränderung des Sprechens. Die Übungssammlung ist so zu gestalten, dass ein tatsächlicher Lern-Profit generiert werden kann.

2.3.1. Definition

Das Wort «Didaktik» stammt aus dem Griechischen und bedeutet sowohl «unterrichten» oder «lehren», als auch «belehrt werden» oder «lernen». Es ist auf die ambige Wortbedeutung zurückzuführen, dass die Begrifflichkeiten in der Literatur unterschiedlich vorgefunden werden (von Hippel, Kulmus & Stimm, 2019). Für die vorliegende Arbeit wurde die folgende Definition von Faulstich und Zeuner (2006, zitiert nach von Hippel et al., 2019, S. 20) verwendet:

Didaktik ist die Reflexion der Entwürfe von Interventionsstrategien. Dabei geht es um die Vermittlung von Lerngegenständen. Diese werden mit Vermittlung durch die Lehrenden in den Bedeutungszusammenhang der Lernenden aufgenommen. Dabei werden Lernsituation und institutionelle, soziale, politische und ökonomische Rahmenbedingungen analysiert und interpretiert. Auf diesen Grundlagen werden, bezogen auf Intentionen [...] und Themen [...] angemessene Lernarrangements mit Hilfe von Methoden und Medien konzipiert. Ausgangspunkt aller didaktischen Theorien sind die Lernenden. Daran schliesst sich das zentrale didaktische Problem an, wie die Lehrenden – im weitesten Sinn – handeln können, um andere Aneignungsprozesse zu unterstützen.

Um genauer zu begreifen, was diese Definition heisst und wie sie auf das Beispiel der Dysarthrie-Therapie angewandt werden kann, soll folgende Tabelle mit den wichtigsten Stichworten aus der Definition dienen:

Tabelle 3: Vergleich Didaktik - Therapie

Stichworte aus Definition	Interpretation für Therapie
Reflexion über Interventionsstrategien	Eine Therapie ist eine Interventionsstrategie; um diese zu indizieren, ist eine Diagnostik unabdingbar. Von der Diagnostik ist eine Therapie ableitbar, die Fachperson reflektiert die Ergebnisse und definiert Therapieziele.
Vermittlung von Lerngegenständen	Die im Vorfeld definierten Therapieziele, welche der Patientin/dem Patienten transparent dargelegt und idealerweise mit der Patientin/dem Patienten gemeinsam erarbeitet wurden, bilden den Lerngegenstand. In der Dysarthrie-Therapie kann dies beispielsweise die Verbesserung der Sprechdeutlichkeit sein. Die Vermittlung stellt dabei die Hauptaufgabe der Therapeutin/des Therapeuten dar; sie/er gibt der Patientin/dem Patienten Strategien an die Hand, wie diese erreicht werden können und fungiert als Modell. Sie reflektieren über die genauen Therapie-Bausteine und die Therapie-Methode, wie die Ziele am besten erreicht werden können.
Lehrende	Therapeutinnen und Therapeuten
Lernende	Dysarthrie-Patientinnen und Patienten (im Beispiel dieser Arbeit)
Bedeutungszusammenhang	Individuelle Perzeption des eigenen Problems der Patientin/des Patienten. Welche Rolle spielt die erkrankte Stimme? Inwiefern fühlt sich die Patientin/der Patient beeinträchtigt bezüglich Partizipation (gem. ICF)?
Rahmenbedingungen; Analyse und Interpretation	Kontextfaktoren; individueller Leidensdruck von Patientinnen und Patienten abschätzen und u.a. nach ICF Therapie-Bausteinen priorisieren
Methoden + Medien = Lernarrangement	Das Lernarrangement kann als das Therapiesetting verstanden werden. Die Methode (direkte und/oder indirekte Übungen) wird von der Therapeutin/dem Therapeuten gewählt und der Patientin/dem Patienten vermittelt. Die Medien können übersetzt werden als Hilfsmittel und/oder Anpassungen, die die Therapeutin/der Therapeut vornehmen muss.

Lernende = Ausgangspunkt	Therapie ist immer individuell und patientinnen- und patientenzentriert zu gestalten.
Lehrende = Unterstützer im Aneignungsprozess	Therapeutinnen und Therapeuten fungieren als Modell und zeigen den Patientinnen und Patienten Strategien.

Quelle: Eigene Darstellung

Dieser Definition ist zu entnehmen, dass der Begriff der Didaktik noch viel mehr enthält als der Begriff des Lehrens. Die ganze Auf-, Vor- und Nachbereitung des Lerngegenstandes und die Frage nach der Vermittlung sind nur marginale Punkte. Zentral bleibt, dass sowohl Kontextfaktoren oder Rahmenbedingungen als auch der Bedeutungszusammenhang im Hinblick auf eine Therapie in Betracht gezogen werden müssen. Die Therapie muss patientinnen- und patientenzentriert aufgebaut und deren Interessen müssen in den Mittelpunkt gestellt werden. Hierauf basiert die vierte Hypothese, dass eine multimodale Aufbereitung einen individuellen Zugang zu den Übungsinhalten ermöglicht. Die Vermittlung des Lerngegenstandes muss von der Fachperson reflektiert und mit der Patientin/dem Patienten besprochen und – im Idealfall – gemeinsam definiert worden sein und kann erst dann erfolgreich erarbeitet werden.

Das gemeinsame Erarbeiten impliziert – ähnlich wie gelingende Kommunikation – ebenfalls eine geteilte Verantwortung für den Erfolg.

«Hauptaufgabe didaktischen Handelns ist es, die Distanz zwischen Thematik und Adressaten zu überbrücken, zwischen Lerngegenstand und Lernendem zu vermitteln» (Faulstich 2002, zitiert nach von Hippel et al., 2019, S. 20).

Um diese Aufgabe zu verbildlichen, dient die bekannte und häufig verwendete Grafik des didaktischen Dreiecks:

Abbildung 1: Didaktisches Dreieck

Quelle: Geänderte Darstellung, von Hippel et al. (2019, S. 21)

Diese simple Grafik zeigt auf, dass Lehrende mit den Lernenden durch die Lerninhalte verbunden sind. Diese Beziehung kann von jeder Ecke aus beschrieben werden. Lerninhalte werden über Lehrende den Lernenden vermittelt, Lernende kommen zu Lerninhalten und werden dabei

von den Lehrenden unterstützt und so weiter. Es zeigt jedoch auch, dass eine gewisse Distanz zwischen den Lernenden, den Lehrenden und den Lerninhalten besteht. Ohne diese Distanz gäbe es nichts zu lernen, denn dann wären sowohl Lehrende wie auch Lernende am selben Ort (von Hippel et al., 2019).

In der geänderten Darstellung, wie sie hier gezeigt wird, zeigt die Spitze des Dreiecks nach unten und bildet somit die Basis. Diese wird in diesem Bild von den Lehrenden besetzt. Von ihnen ausgehend weiter oben und auf gleicher Höhe sind die Lernenden mit den Lerninhalten angesiedelt und verbunden. Eine mögliche Interpretation für diese Darstellung könnte sein, dass infolge der wackeligen Basis eine ausgewogene Balance zwischen der Vor- und Aufbereitung der Lerninhalte durch die Lehrenden gefunden werden muss, damit die Relation zwischen Lerninhalten, Lernenden und Lehrenden stimmig bleibt und das Dreieck nicht auf eine Seite zu kippen droht.

Auf diese Arbeit übertragen würden die Lehrenden durch Therapeutinnen und Therapeuten ersetzt werden, die Lernenden durch Patientinnen und Patienten und die Lerninhalte durch die Therapieziele. Die Therapeutin/der Therapeut versucht durch Auswahl der Methoden und somit auch der Therapiebausteine die Patientin/den Patienten an das Erreichen der gemeinsam erarbeiteten Therapieziele heranzuführen. Die Therapeutin/der Therapeut sucht also die Übungen in der Therapie aus und setzt – je nach Störungsbild – verschiedene Schwerpunkte.

Dies ist das Kernstück der didaktischen Prinzipien, welche der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen.

Es bleibt jedoch zu fragen, was «Lernen» eigentlich bedeutet und wie und durch wen es gewährleistet werden soll.

2.3.2. Lerntheorien

In diesem Kapitel werden verschiedene Lerntheorien kurz umrissen, um einen Überblick über die akademische Perzeption des Lernbegriffs zu geben. Ausserdem wird aufgezeigt, inwiefern sich die Begriffe Lernen und Therapie verknüpfen lassen.

Faulstich hat verschiedene Lerntheorien systematisiert und unterscheidet in reduktionistische und relationale Lerntheorien. Unter die reduktionistischen Lerntheorien fallen der Behaviourismus, Kognitivismus, Konstruktivismus und neuropsychologische Ansätze. Für sie alle ist das Subjekt als Individuum der Fokus, während bei den relationalen Lerntheorien das Subjekt gleichzeitig auch als gesellschaftliches Subjekt gedacht wird.

Der Lernbegriff für den Behaviourismus ist gleich zu setzen mit einer Veränderung des Verhaltens. Das Ziel soll es sein, beobachtbares Verhalten vorhersehbar zu machen, zu erfassen und zu kontrollieren. Es wird begriffen, dass ein äusserer Reiz zu einer Reaktion führt. Diese Reaktion wird dann als Lernen bezeichnet. Was zwischen Reiz und Reaktion im Menschen selbst geschieht, ist eine sogenannte Blackbox und bleibt unerklärt. Der Reiz, welcher eine Reaktion aus-

lösen soll, kann durch klassische Konditionierung dazu führen, dass eine gewünschte Reaktion erfolgt.

Der Kognitivismus, welcher sich später aus dem Behaviourismus entwickelte, ist der Versuch, die Blackbox zu füllen. Hier wird Lernen als Informationsverarbeitung verstanden, u.a. mit den Hauptfragen «wie Informationen aufgenommen, wie sie verarbeitet und strukturiert werden, wie Gedächtnis funktioniert, wie Motivation entsteht und wie Problemlösestrategien entwickelt werden» (Faulstich-Wieland & Faulstich, 2010, zitiert nach von Hippel et al., 2019, S.41).

Die beiden bekannten Theorien, welche zwar auf einander aufbauen, aber beide dennoch eine individualisierende Sichtweise einnehmen, stehen laut Faulstich im Gegensatz zu den relationalen Theorien.

«[Relationale Lerntheorien] zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie Menschen als handelnde Wesen begreifen und Lernen als Möglichkeit der Weltaneignung und Weltverfügung verstehen» (von Hippel et al., 2019, S. 44).

Eine relationale Lerntheorie, wird von Faulstich (2013, zitiert nach von Hippel et al., 2019, S. 44-45) als die phänomenologische Lerntheorie beschrieben:

Die phänomenologische Lerntheorie rekurriert zentral auf Erfahrungen, die nicht nur die sinnliche Wahrnehmung meinen, sondern „die erschliessende Kraft von Deuten und Verstehen“ sowie den „Rückbezug auf Leiblichkeit“ beinhalten. Erfahrungen werden demnach in ihren temporalen, leiblichen, sinnlichen und weltlichen Dimensionen gefasst. Gleichzeitig wird der Mensch als leibhaftiges, aktives und denkendes Wesen charakterisiert. Im lernenden In-der-Welt-Sein wird dann die Konfrontation zwischen Vorwissen, Möglichkeiten und Erfahrungen hervorgehoben. [...] Die Verbindung von Lernen und Erfahrung meint, dass Lernen von etwas Neuem nur aufgrund der schon vorhandenen Strukturen möglich ist, denn jede Erfahrung beinhaltet Vorwissen, welches wiederum Erwartungen und Antizipationen an das Neue besitzt.

Für die vorliegende Arbeit wird von einem Lernbegriff ausgegangen, der ebenfalls Erfahrungen und Vorwissen nicht ausser Acht lässt. Es wird davon ausgegangen, dass Lernen ein aktiver und dynamischer Prozess ist, der über die gesamte Lebensdauer nicht abgeschlossen ist. Erfahrungen machen und sich Zusammenhänge erklären und vernetzen können, sich neue Fähigkeiten aneignen und über Erlebtes zu reflektieren – all dies beinhaltet der Lernbegriff, unter anderem. Für die Therapie – die Dysarthrie-Therapie als exemplarisches Beispiel – bedeutet dies, dass versucht werden soll, durch die Therapie verloren gegangene Fähigkeiten wieder aufzubauen und zu verbessern, um möglichst an früher Gekonntes anzuknüpfen.

2.3.3. Lernmotivation erwachsener Menschen

In dem Gemeinschaftswerk «Lernen im Alter» von Kallmeyer, Breloer, Ebel, Fülgraff, Pilwousek und Recktenwald (1976) beschäftigen sich die Autoren zwar hauptsächlich mit dem Thema Weiterbildung, jedoch sind die beschriebenen Verhaltensweisen von Erwachsenen, die sich mit Lernen beschäftigen, auch gut allgemein zu verstehen und somit auch auf Dysarthrie-Patientinnen und Patienten übertragbar.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich unter anderem mit der Frage nach den Ansatzpunkten und der Funktion des Lernens im Alter. Es beginnt mit dem Lernmotiv der Belastungssituation, welches auf die Ausgangslage der Therapienotwendigkeit sehr passend erscheint.

Es wird zwischen drei Arten von Belastungssituationen unterschieden. Erstens: Lebensphasenbedingten Themen, zweitens: Problemsituationen und drittens: Konfliktsituationen. Da vor allem der zweite Punkt auf die vorliegende Arbeit anwendbar ist, soll im Weiteren genauer darauf eingegangen werden.

Problemsituationen sind für die Autoren Situationen, «die eine erschwerte Auseinandersetzung mit neuen Lebenssituationen im Gefolge haben. Hierbei erfährt der übrige psychologische Lebensraum eine stärkere Einengung, und die Persönlichkeit konzentriert sich in zwanghafter Weise auf die als drückend erfahrende Belastung» (Kallmeyer et al., 1976, S. 68).

Eingeschränkte Verständlichkeit und ein damit einhergehender Leidensdruck können durchaus als Problem empfunden werden. Das Empfinden eines Problems kann ausschlaggebend für die Lernmotivation eines Erwachsenen sein. Wenn man davon ausgeht, dass eine progrediente Beeinträchtigung der Verständlichkeit ein Problem darstellt und die Therapeutin oder der Therapeut die- oder derjenige ist, die die Patientin/den Patienten instruiert, welche Übungen wie gemacht werden müssen, um einen Therapie-Erfolg zu erzielen, dann ist der Patientin/dem Patienten klar, dass es sich für sie oder ihn besonders lohnt, daran zu arbeiten. Um Therapie-Erfolg zu gewährleisten, ist es für die Patientin/den Patienten unabdingbar eigenständig zu üben. Die Übungen müssen überdies korrekt durchgeführt werden, um sich keine falschen Verhaltensmuster anzutrainieren. Durch die multimodale Aufbereitung der Übungssammlung, so die fünfte Hypothese, kann das Üben am Modell auch zu Hause gewährleistet werden.

Weiter formulieren Kallmeyer et al. (1975) drei weitere, zentrale Punkte zum Lernverhalten, welche zusammenfassend wie folgt beschrieben werden können:

Erstens: «Die Lernbereitschaft Erwachsener ist abhängig von der Nähe eines Problems zur Wirklichkeit [...]» (Kallmeyer, 1975, zitiert nach Kallmeyer et al., 1976, S. 72). Die Autoren sind davon überzeugt, dass der erwachsene Mensch gerne Inhalte lernt, die für ihn relevant sind und mit seiner Wirklichkeit etwas zu tun haben.

Zweitens: Lernen als persönliches Anliegen. Wenn die Einsicht zur Notwendigkeit des Lernens erfolgt ist, kann diese als Lernmotivation fungieren.

Drittens: Selbstwirksamkeit. «[...] Je deutlicher der Erwachsene erfährt, dass er fähig ist zu lernen, dass er etwas kann, indem er durch Einbringen seiner Erfahrungen, Erlebnisse, Vorwissen,

Meinungen, den Lernprozess bereichert, je individueller er also Lernerfahrungen macht, um so bereiter ist er, Lernangeboten nachzukommen [...]» (Kallmeyer, 1975, zitiert nach Kallmeyer et al., 1976, S. 72).

Auch die Interessentheorie, auf die im Werk von Schmidt-Hertha (2014) Bezug genommen wird, unterstreicht dies. Die Definition der besagten Theorie, wie der Autor sie verwendet, lautet:

«Die pädagogische Interessentheorie befasst sich, mit der Entstehung und Wirkungsweise einer auf bestimmte Inhalte gerichteten Lernmotivation. Es wird davon ausgegangen, dass für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Interesse neben kognitiv-rationalen Erwägungen auch das emotionale Erleben in der Auseinandersetzung mit dem Interessensgegenstand eine wesentliche Rolle spielt» (Schmidt-Hertha, 2014, S. 40).

Es besteht also dahingehend Übereinstimmung, dass erwachsene Menschen besser zu lernen scheinen, wenn die Lernmotivation durch ein bestehendes Interesse geweckt wurde. Übersetzt in die Therapie bedeutet dies, dass Patientinnen und Patienten ein Interesse daran haben einen Therapie-Erfolg zu erzielen, da die Verbesserung der Stimme – also das primäre Interesse – Einfluss auf Aktivität und Partizipation haben könnte.

Die Frage, wie dies optimal erreicht werden kann, bleibt zu klären. Das folgende Kapitel wird einen Überblick über die Methodenauswahl und die Umsetzbarkeit geben.

2.3.4. Methodenauswahl

Es gibt eine Vielzahl an Systematisierungsversuchen, um didaktisch Tätige bei Auf-, Vor- und Nachbereitung zu unterstützen. Es gibt ein sehr anschauliches und einfaches Modell von Schlutze, welches auch sehr gut auch auf ein therapeutisches Setting angewandt werden kann:

Abbildung 2: Modell der Angebotsentwicklung

Quelle: <https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/didaktik-der-erwachsenenbildung.html>

«Dieses Modell versucht über zentrale Fragen die Planung anzuleiten und zu konkretisieren» (von Hippel et al., 2019, S. 109).

Es beinhaltet alle wichtigen Fragen, die man sich zwingend für die Auf-, Vor- und Nachbereitung eines zu lernenden Inhaltes stellen muss. Folgend werden die in der Darstellung genannten Fragen aufgegriffen und auf die Übungssammlung, welche im Rahmen dieser Arbeit produziert werden soll, übertragen und dementsprechend angepasst:

Tabelle 4: Angebotsentwicklung übertragen auf die Therapie

Fragen	Übertragung auf Therapie
Wofür? Verwendungssituation	Für die angeleitete Eigenarbeit in der Dysarthrie-Therapie. Genauere Erläuterungen finden sich im Kapitel 2.2.4.
Für wen? Zielgruppe, Bedürfnisse und Bedarf	Für Dysarthrie-Patientinnen und Patienten, die in ambulanter Therapie sind. Für die genauen Einschlusskriterien Kapitel 2.2.4. konsultieren.
Wozu? Therapieziele, Qualifikationen	Die genauen und individuellen Therapieziele werden in der Therapie selbst (welche durch das Programm nicht substituiert wird) definiert. In den Leitlinien zur Dysarthrie-Therapie wird eine hohe Übungsfrequenz als eines der Kernelemente einer erfolgsversprechenden Therapie genannt. Mit diesem Übungsprogramm soll also versucht werden, diese Frequenz zu erhöhen.
Was? Inhalte	Die Inhalte und Auswahl der Übungen orientieren sich unter anderem ebenfalls an den Leitlinien der Dysarthrie-Therapie sowie an der Umsetzbarkeit, Durchführbar- und Darstellbarkeit.
Wie? Organisationsformen, Methoden	Die Übungssammlung ist als Ergänzung zu einer stattfindenden Therapie gedacht. Alle Übungen werden daher im Vorfeld mit der Therapeutin oder dem Therapeuten zur Verständnissicherung besprochen und erprobt. Eine Voraussetzung für das Gelingen ist infolgedessen die Instruierbarkeit der Patientin/des Patienten. Die Übungssammlung selbst besteht aus Video, Audio und Text. Die Patientinnen und Patienten können sich selbst aussuchen, welche Präsentationsform ihnen am meisten zusagt, bzw. was sie am besten verstehen. Die genauen Überlegungen betreffend der Darstellungsform sind in Kapitel 3.3. zu finden.

Womit? Wo? Medien, Lernorte	Die Übungssammlung soll auf einer Webseite bereitgestellt werden. Das heisst, dass Patientinnen und Patienten im Besitz eines internetfähigen Gerätes sein sollten. Ansonsten ist es nicht ortsgebunden. Empfehlenswert wäre jedoch ein Ort, an welchem sich die Patientin oder der Patient nicht geniert die Übungen durchzuführen und sich wohlfühlt – also wahrscheinlich am ehesten zu Hause.
-----------------------------	---

Quelle: Eigene Darstellung

2.3.5. Integration einer App in die Sprachtherapie

In diesem Abschnitt werden die Arbeitsschritte zur Integration einer Applikation in die Sprachtherapie nach DeCurtis und Ferrer (2011), angepasst auf Erwachsene nach Starke und Mühlhaus (2017), vorgestellt und auf die Verwendung einer Webseite übertragen. Die Schritte zur Integration dienen als Orientierungshilfe zur Entwicklung der Kriterien und Rahmenbedingungen des Produkts und decken sich teilweise mit dem Modell der Angebotsentwicklung nach Schlutz (2016).

Als vorbereitender Schritt sind Gründe für die Integration einer App oder in diesem Fall einer Webseite zu finden. Eine digital verfügbare Übungssammlung ist breit zugänglich. Aus der Erhebung des Bundesamtes für Statistik zur Internetnutzung in Schweizer Haushalten wird ersichtlich, dass 90% der 50-59-Jährigen und 80% der 60-69-Jährigen das Internet regelmässig (mehrmals pro Woche) nutzen. Die Digitalisierung der Übungen ermöglicht zudem eine multimodale Herangehensweise. Das heisst, dass die Übungen nicht nur mündlich bzw. schriftlich erklärt, sondern auch als Video und als Text mit Vorlesefunktion zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt kann so eine unübersichtliche Ansammlung diverser Kopien bzw. handschriftlicher Notizen vermieden werden.

Als nächster Schritt wird die Zielgruppe genauer beschrieben. Die Übungssammlung ist zugeschnitten auf dysarthrische Personen ohne kognitive Einschränkungen. Sie müssen instruierbar sein. Zusätzlich sollen sie bereits im Besitz eines Smartphones, Tablets oder Computers sein, damit sie im Umgang damit bereits vertraut sind. Das Produkt ist gedacht für den Einzelkontext, genauer die AE.

Als Richtwert zur Übungszeit schlagen Yorkston & Beuckelmann (Vogel, nach Hunziker, 2019) in den Leitlinien zur Wiederaneignung motorischer Fähigkeiten zweimal täglich 10 Minuten vor. Der Zweck der AE und der Verwendung der digitalen Übungssammlung im Speziellen soll die Erhöhung der Übungsfrequenz sein.

Eine hohe Passung kann durch verschiedene Aspekte erreicht werden. Die Passung zwischen den Übungen und den sprachtherapeutischen Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten ist durch eine fachkompetente Zusammenstellung des Therapieprogramms seitens der Logopä-

din/des Logopäden gegeben. Die Passung zwischen Methode und Vorlieben der Patientinnen und Patienten kann nach der gemeinsamen Entscheidung zur Nutzung neuer Medien einerseits und durch die multimodale Präsentation der einzelnen Übungen andererseits auch als gegeben angesehen werden.

In Bezug auf das Übungsformat ist zu beachten, dass die AE entweder parallel zu einer laufenden, logopädischen Therapie oder, im Falle einer Intervalltherapie, in der Therapiepause stattfindet. Es ist wichtig, dass Patientinnen und Patienten vorab mit der Therapeutin oder dem Therapeuten gemeinsam die Übungen besprechen und einüben und sich auch mit der Website vertraut machen, bevor sie im Alleingang die Übungssammlung nutzen.

Beim gemeinsamen Kennenlernen der Website im Therapiesetting scheint es sinnvoll, dass sich Therapeutin und Patient nebeneinander gegenüber dem Computer/Tablet/Smartphone positionieren, damit beide den gleichen Blickwinkel haben und die Therapeutin/der Therapeut zeitgleich sehen kann, wo eventuelle Probleme in der Bedienung auftreten.

Während der Trainingszeit sollen Interessen der Patientinnen und Patienten integriert werden. Das Einbinden persönlicher Interessen sehen die Autorinnen als Bestandteil der Therapieoptionen. Die Übungssammlung wird nach Kriterien zusammengestellt, die sich nicht an individuellen Bedürfnissen orientieren, sondern darauf abzielen, eine möglichst grosse Bandbreite an Dysarthrie-Patienten anzusprechen.

Die Autorinnen sehen in der erhöhten Übungsfrequenz und den ständig verfügbaren genauen Anleitungen das Potential, dass Lernfortschritte einfacher, schneller und nachhaltiger in den Alltag transferiert werden können und so nicht nur zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen, sondern auch die Motivation hochhalten.

Eine Co-Therapie bzw. der Einbezug von Angehörigen ist nicht vorgesehen, da es sich beim Ergebnis dieser Arbeit um ein Mittel zur AE handelt.

2.3.6. Ethische Aspekte

In diesem Kapitel wird auf ethische Aspekte, die es laut Manzeschke, Weber, Rother und Fangerau (2013) bei der Interaktion zwischen Technologie und Zielgruppe zu beachten gilt, eingegangen. Gleichzeitig wird dargelegt, wie das Produkt diese zu berücksichtigen gedenkt.

Die Technik soll funktional sein. Dies wird sichergestellt, in dem die Patientinnen und Patienten im Umgang mit der Technik, sei es nun ein Handy, ein Tablet oder ein Computer, vertraut sind. Dies ist am ehesten der Fall, wenn er oder sie bereits im Besitz eines Solchen ist. Gedanken zur Umsetzung der Sammlung in Form einer Website und wie diese möglichst funktional sein soll, wird im Kapitel 3.4. erläutert.

Der Datenschutz muss gewährleistet sein. Da das Produkt keinerlei Informationen seitens der Patientinnen und Patienten benötigt, sehen die Autorinnen den Datenschutz als gegeben.

Die Informiertheit der Nutzerinnen und Nutzer muss sichergestellt sein. Das wird erreicht, indem vor der tatsächlichen Benutzung, im Sinne partizipativer Entscheidungsfindung, die Therapeutin/der Therapeut mit der Patientin oder dem Patienten die Verwendung der Übungssammlung sowie Alternativen bespricht. Nach einer gemeinsamen Entscheidungsfindung soll das Produkt gemeinsam erprobt und somit das Verständnis sichergestellt werden.

Es liegt in der Verantwortlichkeit der Entwickler, dass das Produkt vertretbar ist. Durch den Fokus auf Übungen gemäss Leitlinien, durch die kriteriengeleitete Auswahl eben jener Übungen und die noch folgenden Anpassungen gemäss Rückmeldungen aus der Praxis sehen die Autorinnen das Produkt nicht nur als vertretbar, sondern auch als hilfreich an.

Die Bedienbarkeit sollte bestmöglich sein. Die Webseite soll möglichst simpel gehalten werden. Das soll dadurch erreicht werden, indem zwischen möglichst wenigen Ebenen gewechselt werden muss, durch eine klar strukturierte Darstellung der Übungen und derer Darbietungsformen. Zusätzlich wäre es sinnvoll, wenn die Schriftgrösse nach Belieben angepasst werden könnte.

Die Applikation soll Hilfestellungen beinhalten. Bei der Benutzung des Produkts ist die Patientin/der Patient nicht auf sich allein gestellt. Er wird vor der eigenständigen Benutzung unterstützt durch Erklärungen und gemeinsames Ausprobieren. Im Sinne von Individualität und Barrierefreiheit stehen den Benutzerinnen und Benutzern drei Modalitäten und genaue Anweisungen sowie nützliche Hinweise zur Verfügung.

3. Umsetzung der theoretischen Grundlagen

3.1. Prozessbeschreibung

Dieses Kapitel soll einen Einblick in die Abläufe dieser Arbeit geben. Begründungen für die erwähnten Schritte finden sich in den jeweiligen Kapiteln.

Das Thema der Arbeit stand schnell fest und musste nun noch in verschiedenen Diskussionen in der Gruppe und mit dem begleitenden Dozenten im Detail ausgearbeitet werden. Zuerst sollte die multimodale Übungssammlung in Form einer App Gestalt annehmen. Nach Auslotung der technischen Möglichkeiten fiel die Wahl dann allerdings auf die weniger komplexe Erstellung einer Website. Zudem wird angenommen, dass der Zugang zu einem Computer eher vorausgesetzt werden kann als der Besitz eines Smartphones.

Die Literaturrecherche und die daraus resultierende Zusammenstellung der Kriterien, die dann zur Auswahl der Übungen führte, bilden das Kernstück der Arbeit (vgl. Kapitel 2.3.5., 3.2. und 3.3.). Die Kriterien beziehen sich sowohl auf die Wahl der Übung als auch auf deren Aufbereitung und Umsetzbarkeit. Die Verschriftlichung der Übungen beinhaltet Sinn und Ziel der Übung, wie auch eine Anleitung zur Durchführung. Während der Literaturrecherche wurde diskutiert, welchen Stellenwert das Erstellen eines eigentlichen Produkts haben sollte. Die Autorinnen kamen zum Schluss, dass kein fertiges Produkt erstellt werden sollte, sondern ein Konzept gestaltet und Beispielübungen erstellt werden, um die Idee des Produktes zu verbildlichen. Zudem sollten diese Beispielübungen nicht mit Betroffenen erprobt und überprüft werden. Stattdessen sollte ein Feedback anhand einer Blitzlichtbefragung verschiedener Logopädinnen und Logopäden aus der Praxis eingeholt werden (vgl. Kapitel 4).

Zu acht von neun Übungen und auch zu den beiden Vorübungen, korrekte Haltung im Sitzen und Stehen, wurden Videos gedreht. Die Übung zur Entspannung des Geistes wurde nur in Form einer Audiodatei festgehalten. Die Videos wurden an der Hochschule für Heilpädagogik in der Therapie-Lehr-Praxis, welche mit drei Kameras und Mikrofonen ausgestattet ist, aufgenommen. Die Videos wurden aufgrund beschränkter technischer Möglichkeiten immer in einem Take gefilmt. Dafür wurden mehrere Versuche gebraucht. Die Übungen zur Vorbereitung auf die Artikulation wurden aufgrund ihrer Länge in drei Teile, korrespondierend mit Kiefer, Lippen und Zunge, geteilt. Es wurden auch je ein Video zur Entspannung des Ober- und des Unterkörpers erstellt.

Eine Übersicht der realisierten Übungen findet sich im Anhang 8.1. Die Audio- und Videodateien finden sich auf der beiliegenden CD-ROM und die schriftlichen Übungsanweisungen finden sich im Anhang 8.2.

Bevor die Audiodateien aufgenommen wurden, wurden die schriftlichen Übungen und die Videos anhand einer informellen Befragung bezüglich der Verständlichkeit und Durchführbarkeit überprüft. Befragt wurden sechs Laien. Aufgrund ihrer Rückmeldungen wurden die schriftlichen Übungen bezüglich Gliederung und Formulierung angepasst und optimiert. Parallel zu den Audioaufnahmen wurden die Fragen für das Blitzlicht erstellt und geeignete Kandidatinnen und Kandidaten angeschrieben. Es wurden das Logopädische Team des Felix-Platter Spitals in Basel, der Klinik Lengg in Zürich, des Limmattalspitals in Zürich und des Kantonsspitals in Schaffhausen angefragt. Die Ergebnisse dieser Befragung werden in die Evaluation und den Ausblick dieser Arbeit einfließen.

Abschliessend sollte das Produkt noch einen Namen erhalten. Schon seit Beginn der Arbeit wurden verschiedene Namen in Betracht gezogen, die Entscheidung jedoch immer weiter hinausgeschoben. Schlussendlich fiel die Wahl auf den Namen «ÜbDy», eine Abkürzung für «Übungssammlung Dysarthrie», die im Schweizerdeutschen ähnlich klingt, wie «übe dich», was passend erschien.

3.2. Kriterienkatalog

Tabelle 5: Kriterienkatalog

Kriterienkatalog		
	Einschlusskriterium	Ziel
Allgemeine Kriterien	Das Angebot ist niederschwellig.	Die Sammlung soll für ein möglichst breites Spektrum an Patientinnen und Patienten zugänglich und nutzbar sein.
	Das Angebot ist praktisch.	
	Es werden keine Hilfsmittel benötigt.	
	Die Passung zwischen Mensch und Übung muss gewährleistet sein	
Patientenbezogene Kriterien	Die Patientin/der Patient ist instruierbar.	Die Sammlung eignet sich für die Patientin/den Patienten.
	Die Patientin/der Patient besitzt bereits ein internetfähiges Gerät.	
Didaktische Kriterien	Die Übung ist einfach zu erklären.	Die Sammlung soll für ein möglichst breites Spektrum an Patientinnen und Patienten zugänglich und nutzbar sein.
	Transparenz ist gewährleistet.	Die Lernbereitschaft soll sichergestellt und das Erleben von Selbstwirksamkeit gefördert werden.
	Niveauangepasstheit ist gewährleistet.	Das Erleben von Selbstwirksamkeit soll ermöglicht werden.

	Methoden und Medien werden von der Therapeutin/dem Therapeuten stetig evaluiert und angepasst.	Die Sammlung eignet sich für die Patientin/den Patienten.
	Der AE geht eine Instruktion gemeinsam mit der Therapeutin/dem Therapeuten voraus.	Die Lernbereitschaft soll sichergestellt und das Erleben von Selbstwirksamkeit gefördert werden.
	Durchführung der Übungen und Fortschritte werden (ausser während einer Therapiepause) in jeder Therapielektion gemeinsam evaluiert.	Das Erleben von Selbstwirksamkeit soll ermöglicht werden.
	Die Therapeutin/der Therapeut fungiert auch während der AE als Modell und zeigt der Patientin/dem Patienten Strategien.	
Übungsbezogene Kriterien	Die Übung ist anwendbar auf eine breite Gruppe von Dysarthrikern.	Die Sammlung soll für ein möglichst breites Spektrum an Patientinnen und Patienten zugänglich und nutzbar sein.
	Die Übung eignet sich für Eigenarbeit.	
Formale Kriterien	Die Übung ist multimodal darstellbar.	Die Sammlung eignet sich für die Patientin/den Patienten.
Kriterien der Website	Der Grund für die Nutzung einer Website muss gegeben sein.	
	Die Website ist möglichst barrierefrei umsetzbar und zugänglich.	
	Eine leichte und intuitive Bedienung ist gewährleistet.	

Quelle: Eigene Darstellung

3.3. Anwendung der Kriterien

Nachdem teilweise bereits auf die Umsetzung einiger Kriterien eingegangen wurde (vgl. Kapitel 2.3.4. und 2.3.5.), stellt folgender Abschnitt abschliessende Überlegungen dar, die bezüglich Auswahl der Therapiebereiche, der tatsächlichen Übungen und deren Präsentation gemacht wurden. Theorien und Inputs aus den vorherigen Kapiteln sollen nun zusammengeführt und mit konkretem Inhalt versehen werden.

Da im Rahmen dieser Arbeit nur das Erstellen einer exemplarischen Übungssammlung realisiert wurde, muss beachtet werden, dass diese nicht als komplett, sondern als anhand erarbeiteter Kriterien zu vervollständigen anzusehen ist.

Die Eigenarbeit soll niederschwellig und praktisch sein. Deshalb sollen die Übungen ohne weitere Materialien oder Hilfsmittel realisierbar sein. Sie sollen einfach zu erklären und durchzuführen sein. Dies sind erste Einschlusskriterien, die es bei der spezifischen Übungsauswahl zu beachten galt.

Die multimodale Realisierung der Übungen basiert auf folgenden Überlegungen: Die Sammlung soll für eine grosse Bandbreite an Patientinnen und Patienten zugänglich sein, was eine möglichst barrierefreie Aufbereitung der Inhalte bedingt. Nicht zuletzt soll trotz der Eignung für Viele, eine individuelle Lernerfahrung (vgl. Kapitel 2.3.1.) möglich sein. Die Übungen werden somit als Video dargestellt und Anleitungen sind sowohl in Schrift wie auch als Audio-Datei verfügbar und in einfach verständlicher Sprache verfasst.

Da Dysarthrie ein vielseitiges Störungsbild ist und die Übungssammlung dieser Tatsache gerecht werden will, werden alle Funktionsbereiche repräsentiert. Zusätzlich zu den Funktionsbereichen Atmung, Stimme und Artikulation werden grundlegende Übungen in den Bereichen Haltung und Entspannung integriert.

Je ein Video zur korrekten Haltung im Sitzen und im Stehen sowie ein Video zur Entspannung des gesamten Körpers dienen der Vorbereitung auf die durchzuführenden Übungen. Auch eine sogenannte Gedankenreise, diese nur als Audiodatei, ist zu finden.

Im Funktionsbereich «Respiration» findet sich eine Übung zum Atemrhythmus. Im Funktionsbereich «Phonation» finden sich Übungen zur Tragfähigkeit der Stimme, zur Tonhaldedauer, zur Tonhöhenvariabilität und zum Glottisschluss. Im Funktionsbereich «Artikulation» finden sich Vorübungen zur Zunge, den Lippen und dem Kiefer. Im Funktionsbereich «Prosodie» findet sich eine Übung zur Sprechgeschwindigkeit.

Das übergreifende Prinzip der Transparenz (vgl. Kallmeyer et al., 1975) setzt vor der Eigenarbeit an. Insofern, als dass Therapeutin/Therapeut und Patientin/Patient gemeinsam verschiedene Übungen ausprobieren und sich dann im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung auf eine vorläufige Herangehensweise einigen. Transparenz zeigt die Übungssammlung explizit durch das Nennen des Ziels zu Beginn einer Übung. Folgend ein Beispiel:

Tabelle 6: Beispiel Zielformulierung

Tragfähigkeit und Lautstärke der Stimme
Das Ziel ist es, einen gleichmässigen und gut hörbaren Ton hervorbringen zu können.

Quelle: Eigene Darstellung

Nicht nur Barrierefreiheit steht im Fokus der Multimodalität, sondern auch das Erleben von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmtheit soll durch die multimodale Darbietung unterstützt werden. Die Patientinnen und Patienten können nach eigenen Vorlieben und Möglichkeiten die Präsentationsform wählen und bei Bedarf auch variieren oder kombinieren. Bei der Formulierung der Anleitungen wie der Sprache während der Videos wurde auf Einfachheit geachtet. Es wurde bewusst auf die Verwendung von Fachtermini verzichtet und versucht möglichst intuitive Vorstellungshilfen zu geben. Zum Beispiel soll die Vorstellung einer heissen Kartoffel im Mund die Öffnung der Resonanzräume faszilitieren.

Das Einbauen spezieller Interessen sehen die Autorinnen als Bestandteil des 1:1 Therapiesettings an. Einzig die Übung zur Prosodie konnte in Grundzügen individualisiert werden indem vorgeschlagen wird, die Grundübung mit einem Text eigener Wahl zu erweitern. Das Kriterium der Niveauangepasstheit ist durch die Auswahl der Übungen Bestandteil der Therapie. Teilweise wurde diesem Kriterium aber auch in der Sammlung Rechnung getragen, indem gewisse Übungen mit variablen Schwierigkeitsgraden angeboten werden. Dies war jedoch nicht für alle Übungen realisierbar.

3.4. Website

Die Website wird, im Rahmen dieser Arbeit, nicht realisiert, weil die Autorinnen dazu nicht über die nötigen Kenntnisse z.B. Programmieren verfügen. Der Hauptgrund jedoch ist, dass diese Arbeit die Grundlage für ein Produkt bildet. Die Ausführung bzw. Umsetzung dieses Produkts wird zu einem späteren Zeitpunkt erarbeitet werden, sobald genügend Zeit und Mittel zur Verfügung stehen. Für die Website sollen jedoch folgende Punkte im Sinne der Barrierefreiheit beachtet werden:

- Einfache und übersichtliche Darstellungsform
 - z.B. zwei Schaltflächen: 1. Infos zu ÜbDy, 2. Übungen
- Genug grosse Schrift / Zoom-Funktion
- Geschwindigkeitsregelung bei der Vorlesefunktion
- Überschriften mittels Piktogrammen oder Bildern unterstützen

4. Das Blitzlicht

Dieses Kapitel befasst sich mit der Rückmeldung aus der Praxis. Zuerst wird dargelegt, weshalb Rückmeldungen eingeholt wurden, dann wird das Vorgehen zur Auswahl der zu Befragenden und zum Erstellen des Fragebogens dargestellt. Anschliessend werden die Ergebnisse zusammenfassend präsentiert und in einem letzten Schritt Überlegungen angestellt, wie die Rückmeldungen zukünftig in die Übungssammlung einfliessen könnten.

Die Erarbeitung der Kriterien, die zur Erstellung der Übungssammlung geführt haben, basieren auf Literaturrecherchen, Theorien und eigenen Überlegungen. Da die Autorinnen keine Erfahrung aus der Praxis mitbringen, war es ein Anliegen, eine Rückmeldung von Praktikerinnen und Praktikern zu erhalten.

Um innerhalb unseres zeitlichen Rahmens einen möglichst repräsentativen Eindruck zu erlangen, wurde ein Fragebogen erstellt, der per Mail verschickt werden sollte. Es wurden Personen angeschrieben, die mindestens drei Jahre Berufserfahrung haben und die regelmässig dysarthrische Patientinnen und Patienten therapieren. Da die Zeit der Befragten nicht übermässig beansprucht werden sollte, wurde nur ein kleiner Ausschnitt der Sammlung zur Betrachtung geschickt. Dieser Ausschnitt beinhaltete die Anleitung in Video, Audio und Schrift zu einer Stimmübung. Bevor den betreffenden Personen der eigentliche Inhalt geschickt wurde, wurden sie angefragt, ob Bereitschaft zur Mitarbeit bestünde. Es wurde grob über den Inhalt der Arbeit informiert und was das Geben des Feedbacks beinhalten würde. Nach einer positiven Antwort wurden die betreffenden Dateien sowie der Fragebogen verschickt. Für die Befragung wurde ein kurzer Fragebogen mit sechs Fragen erstellt. Der Schwerpunkt sollte auf der Anwendbarkeit der Übungssammlung liegen. Zwei Fragen beschäftigten sich mit der theoretischen und tatsächlichen Rolle der Eigenarbeit zur Unterstützung der Dysarthrietherapie und die folgenden vier Fragen hatten die verschickte Übung zum Thema. Diese bezogen sich auf die Darbietungsform der Übung, die Verständlichkeit für die Patientinnen und Patienten, die Idee einer Website als Plattform für die Übungssammlung und sie fragten nach einem ersten, generellen Votum, ob die Sammlung verwendet werden würde. Für jede Frage bestand eine quantitative und eine qualitative Antwortmöglichkeit. Untenstehend eine der Fragen, wie sie im Fragenbogen (vgl. Anhang 8.3.) zu finden ist:

Tabelle 7: Auszug Fragebogen

	0	1	2	3	4	5
Welche Rolle spielt Eigenarbeit in ihrem therapeutischen Alltag tatsächlich? Bitte setzen Sie ein Kreuz.						
0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle						
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte						

Quelle: Eigene Darstellung

Die folgenden Ergebnisse stammen aus vier ausgefüllten und retournierten Fragebogen und einem Feedback in ausformulierter Form.

Rolle der Eigenarbeit im therapeutischen Alltag

Auffallend ist die Diskrepanz zwischen theoretischer und realisierter Rolle der AE. Dennoch wird AE als für den Transfer der Übungsinhalte in den Alltag als wichtig erachtet.

Darbietungsform mittels Video, Text und Audio

Die Darbietung wird als gestisch klar und unaufgeregt empfunden. Es wird vorgeschlagen, das Video mit einem freundlichen, motivierenden Lächeln abzuschliessen. Es könnte auch versucht werden, generell etwas mehr Motivation zu vermitteln. Eine Logopädin begründete diesen Vorschlag damit, dass Patientinnen und Patienten eine Übung eher in vollem Masse durchführen, wenn diese auch überspitzt dargestellt werden.

Verständlichkeit für Patientinnen und Patienten

Die Verständlichkeit wird als gut eingeschätzt. Die Instruktionen werden als klar, verständlich und nachvollziehbar beschrieben.

Website als Plattform

Die Realisierung der Sammlung in Form einer Website wird als passend angesehen. Vor allem im Hinblick darauf, dass vermehrt elektronisch (hier wurde der Begriff «Telemonitoring» erwähnt) gearbeitet werden wird.

Bedenken wurden im Hinblick auf alte Patientinnen und Patienten geäussert. Einerseits bezüglich des Umgangs mit neuen Medien, andererseits, weil im Alter der direkte menschlich-therapeutische Kontakt zunehmend wichtiger wird.

Verwendung

Das fertige Produkt würde genutzt werden, um die Durchführung des schriftlichen Heimprogramms zu unterstützen. Voraussetzung dafür wäre, dass sich Patientinnen und Patienten mit der Technik bereits zurechtfinden.

Sonstiges

Die Sammlung soll um ein «vernünftiges und variables» Diadochokinese-Angebot erweitert werden. Auch sollen Gedichte, Dialog-Sketches und Ähnliches eingebaut werden, damit vielfältig auf Laut-, Silben-, Wort-, Phrasen-, Satz- und Textebene gearbeitet werden kann.

Als Fazit des Blitzlichtes wird nun darauf eingegangen, wie die Kritikpunkte umgesetzt werden könnten.

Das neutrale und eher zurückhaltende Auftreten in den Videos sollte Ruhe und Entspannung vermitteln. Nach den Rückmeldungen könnte man nun versuchen, etwas mehr Enthusiasmus und Lebendigkeit einfließen zu lassen. So könnte unter Umständen mehr Nähe zu den Betrachtern einerseits und mehr Motivation andererseits geschaffen werden. Es ist dabei ist darauf zu achten, dass die Videos nicht zu unruhig oder hektisch werden. Dazu könnten im Anschluss wieder verschiedene Meinungen eingeholt werden.

Bezüglich der Bedenken zum Umgang mit neuen Medien muss noch einmal klar hervorgehoben werden, dass die Sammlung für Personen intendiert ist, die sich den Umgang mit neuen Medien bereits gewohnt und im Besitz eines Mobiltelefons, Tablets oder Computers sind. Da die Übungssammlung dazu gedacht ist, in der Eigenarbeit begleitend zu einer laufenden Therapie oder in der Therapiepause Einsatz zu finden und die Therapie nicht ersetzen soll, bleibt auch der direkte menschlich-therapeutische Kontakt erhalten. Es ist gedacht, die Übungssammlung ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit kriteriengeleitet und patientenorientiert zu erweitern, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten eine möglichst breite und differenzierte Auswahl an Übungen zu bieten. Das beinhaltet das Erstellen zusätzlicher Übungen zum Beispiel im Bereich der Diadochokinese und das Erweitern bestehender Übungen auf allen linguistischen Ebenen.

5. Beantwortung der Hypothesen und Fragestellungen

Hypothesen

H1: Angeleitete Eigenarbeit wirkt therapieunterstützend.

H1 hat sich bestätigt, vgl. Kapitel 2.2.2.

H2: Angeleitete Eigenarbeit eignet sich zur Erhöhung der Übungsfrequenz in der Dysarthrie-Therapie.

H2 hat sich bestätigt, vgl. Kapitel 2.2.3., 2.2.4. und 4.

H3: Dysarthrie-Therapie kann vom Einsatz neuer Medien profitieren.

H3 ist nicht evidenzbasiert, wird jedoch auch nicht falsifiziert. Vgl. hierzu Kapitel 2.2.5.

H4: Eine multimodale Aufbereitung ermöglicht einen individuellen Zugang zu den Übungsinhalten.

H4 hat sich bestätigt, vgl. Kapitel 2.2.5 und 2.3.4.

H5: Eine multimodale Aufbereitung ermöglicht Üben am Modell.

H5 hat sich bestätigt, vgl. Kapitel 2.3.1. und 2.3.4.

Fragestellungen

F1: Inwiefern eignet sich angeleitete Eigenarbeit als Unterstützung in der Dysarthrie-Therapie?

Angeleitete Eigenarbeit kann insofern therapieunterstützend wirken, als dass die Übungsfrequenz erhöht werden kann. Übung ist in der Dysarthrie-Therapie zentral. Auch in der Befragung der Expertinnen und Experten wurde klar, dass alle die angeleitete Eigenarbeit für sehr wichtig erachten. Allerdings wird auch bemerkt, dass diese oft vergessen geht – sowohl von der Therapeutin/dem Therapeuten als auch von den Betroffenen.

F2: Warum und unter welchen Bedingungen können sich neue Medien für die angeleitete Eigenarbeit eignen?

Neue Medien ermöglichen einen breiteren Zugriff auf die Übungssammlung, auch für die ältere Generation, wie aus dem Bundesamt für Statistik hervorgeht (vgl. Kapitel 2.3.5.). Im Sinne der Barrierefreiheit sind allerdings gewisse Kriterien (vgl. Kapitel 3.4.), z.B. eine Vorlesefunktion für Menschen, die nicht gut oder gar nicht lesen können, zu beachten. Neue Medien ermöglichen oder erleichtern auch die multimodale Aufbereitung z.B. mittels Videos oder Vorlesefunktion, was auf dem Papier oder in Büchern nur

bedingt machbar ist. Des Weiteren ist die Übungssammlung in Form einer Website auch kostengünstiger als z.B. ein Buch mit entsprechender CD zu veröffentlichen und zu vertreiben oder auch zu kaufen. Zudem bringt eine Website den Vorteil mit sich, dass der Zugriff auf die Übungssammlung überall möglich ist, solange die Benutzerin oder der Benutzer über ein entsprechendes Gerät verfügt.

F3: Welche Übungen aus der Dysarthrie-Therapie eignen sich besonders für die angeleitete Eigenarbeit und wie lassen sich diese didaktisch aufbereiten?

Mittels Literaturrecherche wurden in dieser Arbeit Kriterien erstellt, um geeignete Übungen auszusuchen (vgl. Kapitel 3.2.). Die Kriterien beziehen sich sowohl auf didaktische Aspekte und auf Aspekte der Anwendbarkeit und der Durchführbarkeit. Zudem sollten keine zu spezifischen Übungen für die Beispielübungen ausgewählt werden, da die Übungen hierarchisch aufgebaut, also immer schwerer werden sollten.

6. Reflexion und Ausblick

Ziel der Arbeit war es, einen Überblick über die theoretische und praktische Wichtigkeit der AE in der Dysarthrie-Therapie zu geben. Dies geschah anhand anfänglich erarbeiteter Fragestellungen und Hypothesen sowie erfolgter Literaturrecherche. Die Fragestellungen wurden beantwortet und die Hypothesen teils bestätigt (vgl. Kapitel 5).

Die Übungssammlung, welche infolgedessen theoriebasiert und kriteriengeleitet erstellt wurde, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht vollständig evaluiert werden. Es wurde eine kleine Zwischenevaluation durchgeführt, indem eine erste Version der erarbeiteten Übungen stichprobenartig mit sechs Individuen in einem ähnlichen Alter, alle ohne dysarthrische oder kognitive Probleme, durchgeführt und auf Verständlichkeit überprüft wurde. Nachdem dann einige Anpassungen stattgefunden haben und die Produktion der Übungen in multimodalem Format – Video, Audio und Text – abgeschlossen war, wurde eine Übung, welche in allen genannten Modalitäten vorhanden war, an Expertinnen und Experten in der Praxis geschickt um ein Feedback einzuholen (vgl. Kapitel 4). Kritisch bleibt anzumerken, dass nach dieser Endevaluation keine weiteren Verbesserungen an den Übungen oder dem Format an sich durchgeführt wurden. Das gewünschte Produkt – nämlich eine Webseite, auf welcher alle Übungen vorhanden und einfach überschaubar sind – ist ebenfalls nicht entstanden. Dies wäre in einem nächsten Schritt durchaus denkbar. Bevor dies jedoch realisiert werden würde, würde es sich anbieten, erst einen Testdurchlauf mit Patientinnen und Patienten, welche alle Einschlusskriterien (vgl. Kapitel 3.2.) erfüllen, durchzuführen. Die Rückmeldungen, welche aus der Praxis von Expertinnen und Experten erhalten wurden – also beispielsweise die Übungen ein wenig lebendiger und freundlicher zu gestalten und sie auszubauen sowie variable Schwierigkeitsgrade anzubieten – sollten berücksichtigt werden. Hierfür könnte beispielsweise eine Schauspielerin oder ein Schauspieler die Übungen vorzeigen. Es könnte ebenfalls sinnvoll sein, ein weibliches und ein männliches Modell die Übungen demonstrieren zu lassen, damit sich Patientinnen und Patienten aussuchen können, von wem sie instruiert werden möchten um so eine grössere «Verbundenheit» zu schaffen. Denn – und das bringt uns bereits zum nächsten Kritikpunkt – die Dysarthrie-Therapie ist im Einzelsetting eine eher trockene und isolierte Angelegenheit. Die Eigenarbeit ändert dies nicht – die Isolation bleibt. Durch die Video-Anleitungen, so die Idee, soll die Isolation ein wenig verringert werden und «Lernen am Modell» (vgl. Kapitel 2.3.1.) bleibt trotz der Eigenarbeit zu Hause gewährleistet.

7. Literaturverzeichnis

Beijer, L.J., Rietveld, T.C.M., van Beers, M.M.A., Slangen, R.M.L., van den Heuvel, H., de Swart, B.J.M., Geurts, A.C.H. (2010). E-Learning-Based Speech Therapy: A Web Application for Speech Training. *TELEMEDICINE and e-HEALTH*, 16 (2), 177-180.

Beijer, L.J., Rietveld, T.C.M., Hoskam, V., Geurts, A.C.H., de Swart, B.J.M., (2010). Evaluating the Feasibility and the Potential Efficacy of e-Learning-Based Speech Therapy (EST) as a Web Application for Speech Training in Dysarthric Patients with Parkinson's Disease: A Case Study. *TELEMEDICINE and e-HEALTH*, 16 (6), 732-738.

Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Frieg, H., Mühlhaus, J., Ritterfeld, U. & Bilda, K. (2017). Assistive Technologien in der Dysarthrietherapie. *Forum Logopädie*, 3, 10-15

Halpern, A.E., Ramig, L.O., Matos, C.E.C., Petska-Cable, J.A., Spielman, J.L., Pogoda, J.M., Gilley, P.M., Sapir, S., Bennett, J.K., McFarland, D.H. (2012). Innovative Technology fort he Assisted Delivery of Intensive Voice Treatment (LSVT®LOUD) for Parkinson Disease. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 21, 354-367.

Hunziker, E. (2019). 2 L 12.2 *Dysarthrie / Dysarthrophonie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Kallmeyer, G., Breloer, G., Ebel, M., Fülgraff, B., Pilwousek, I., Recktenwald, H. (1976). *Lernen im Alter. Analysen und Modelle zur Weiterbildung* (1. Auflage). Grafenau: Lexika-Verlag.

Katz, W., Campbell, T., Wang, J., Farrar, E., Eubanks, J.C., Balasubramanian, A., Prabhakaran, B., Rennaker, R. (2014). Opti-Speech: A real-time, 3D visual feedback system for speech training. Paper presented at the Inter-Speech, 14.-18.9.2014, Singapore.

King, S.N., Davis, L., Lehman, J.J., Hoffman Ruddy, B. (2012). A model for treating voice disorders in school-age children within a video gaming environment. *Journal of Voice*, 26 (5), 656-663.

Manzeschke, A., Weber, K., Rother, E., Fangerau, H. (2013). Ethische Fragen im Bereich altersgerechter Assistenzsysteme. Ergebnisse der Studie. Verfügbar unter <https://www.wegweiser-demenz.de/fileadmin/de.wegweiser-de->

menz/content.de/downloads/10_informationen_fuer_Fachkraefte/Abschlussbericht_Ethische_Fragen_im_Bereich_altersgerechter_Assistenzsysteme.pdf

Palmer, R., Enderby, M., Hawley, M. (2007). Addressing the needs of speakers with longstanding dysarthria: computerized and traditional therapy compared. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 42 (S1), 61-79.

Robertson, S.J., Thomson, F. (2000). *Therapie mit Dysarthrikern*. (2. Auflage.) München: Urban & Fischer.

Ryan, R.M. & Deci, E.L. (2017). *Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: Guilford Press

Schmidt-Hertha, B. (2014). *Kompetenzerwerb und Lernen im Alter. Studentexte für Erwachsenenbildung*. Bielefeld : W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG

Sidock, J. (2011). *Critical Review: Ist he integration of mobile device apps' into speech and language therapy effective clinical practice?* Unveröffentlichte Arbeit, University of Western Ontario, Canada.

Starke, A. & Mühlhaus, J. (2018). App-Einsatz in der Sprachtherapie. *Forum Logopädie*, 2, 22-26

Stathopoulos, E.T., Huber, J.E., Richardson, K., Kamphaus, J., DeCicco, D., Darling, M., Fulcher, K., Sussman, J.E. (2014). Increased vocal intensity due to the Lombard effect in speakers with Parkinson's disease: Simultaneous laryngeal and respiratory strategies. *Journal of Communication Disorders*, 48, 1-17.

Von Hippel, A., Kulmus, C., Stimm, M. (2019). *Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung*. Paderborn: Ferdinand Schöningh (= UTB 5012).

Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie. verstehen – untersuchen – behandeln*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.11068657.html> (Aufruf 3.1.2020)

<https://wb-web.de/wissen/lehren-lernen/didaktik-der-erwachsenenbildung.html> (Aufruf: 25.11.2019)

8. Anhang

8.1. Übersicht der realisierten Übungen

Tabelle 8: Realisierte Übungen

Übung	Ziel der Übung	Ausführung/Umsetzung
Korrekte Haltung im Stehen	Vorbereitung	Text, Audio und Video
Korrekte Haltung im Sitzen	Vorbereitung	Text, Audio und Video
Entspannung des Körpers	Den ganzen Körper entspannen	Text, Audio und Video (in zwei Teilen)
Gedankenreise	Den Geist entspannen	Text (nur Ziel der Übung) und Audio
Atemrhythmus	Atemmuskulatur stärken und gezielt ausatmen	Text, Audio und Video
Tragfähigkeit und Lautstärke der Stimme	Einen tragfähigen und lauten Ton summen	Text, Audio und Video
Tonhaltedauer	Einen Ton so lange wie möglich zu halten	Text, Audio und Video
Tonhöhenvariabilität	Den Stimmumfang erweitern	Text, Audio und Video
Glottale Stauübung	Töne klar voneinander abgrenzen	Text, Audio und Video
Vorbereitung Artikulation	Lippen-, Kiefer- und Zungenmuskulatur auf die Sprechbewegung vorbereiten	Text, Audio und Video (in drei Teilen)
Sprechgeschwindigkeit	Verlangsamtes Sprechen	Text, Audio und Video

Quelle: Eigene Darstellung

8.2. Übungen in schriftlicher Form

Tabelle 9: Schriftliche Anweisungen der Übungen

Tragfähigkeit und Lautstärke der Stimme
Das Ziel ist es, einen gleichmässigen und gut hörbaren Ton hervorbringen zu können.
Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.
Die Haltung im Stehen: Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit und bleiben Sie locker in den Knien. Stehen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten.
Sie produzieren nun einen Summton.
Schliessen Sie den Mund und legen Sie die Lippen locker aufeinander. Die Zähne sollten sich nicht berühren. Damit der Ton genügend Platz hat, stellen Sie sich vor eine kleine heisse Kartoffel im Mund zu haben. Lassen Sie dabei Ihren Kiefer entspannt. Summen Sie nun ein «m». Die Tonhöhe spielt keine Rolle, versuchen Sie aber den gleichen Ton beizubehalten.
Sie können sich selbst kontrollieren, indem Sie zwei Finger sehr leicht an die Lippen drücken. Sie sollten eine leichte Vibration spüren.
Wiederholen Sie die Übung und lassen Sie den Ton lauter werden.
Vorstellungshilfe: heisse Kartoffel im Mund Kontrolle: Finger leicht auf Lippen legen. Es sollte eine Vibration spürbar sein.
Tonhaltedauer
Das Ziel ist es, einen Ton möglichst lange zu halten.
Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.
Die Haltung im Stehen: Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit und bleiben Sie locker in den Knien. Stehen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten.
Atmen Sie ein. Sagen Sie ein möglichst langes «a». Halten Sie den Ton nur so lange wie Sie Luft haben. Wenn Sie möchten, zählen Sie mit den Fingern mit. So können Sie Fortschritte sehen.
Probieren Sie danach «e», «i», «o» und «u» aus.

Kontrolle der Tonhöhe

Das Ziel ist es, den Stimmumfang zu erweitern.

Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.

Die Haltung im Stehen: Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit und bleiben Sie locker in den Knien. Stehen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten.

Singen Sie ein tiefes, ein mittleres und ein hohes «ma».

Wenn Sie sich damit sicher fühlen, singen Sie auf «ma» eine Tonleiter hinauf und hinunter.

Atmung

Das Ziel ist es, die Atemmuskulatur zu stärken und gezielt auszuatmen.

Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.

Die Haltung im Stehen: Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit und bleiben Sie locker in den Knien. Stehen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten.

Atmen Sie rhythmisch auf «s» aus. Sie können auch «f» oder «sch» nehmen.

Wichtig: Beenden Sie den Rhythmus ohne dazwischen einzuatmen.

Wenn Sie möchten, legen Sie eine Hand auf ihren Bauch und spüren dabei die Bewegungen.

Die Rhythmen: **Darstellung!**

- lang · kurz

a) · - · - · - · - (kurz lang kurz lang kurz lang)

b) · · - · · - · · - (kurz kurz lang kurz kurz lang kurz kurz lang)

c) - · · · - · · · (lang kurz kurz kurz lang kurz kurz kurz)

Glottale Stauübung

Das Ziel ist es, Töne klar voneinander zu trennen.

Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.

Die Haltung im Stehen: Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit und bleiben Sie locker in den Knien. Stehen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten.

Sagen Sie «O-oh», als hätte jemand ein Glas zerbrochen.
Wiederholen Sie mehrmals ein kurzes, abgehacktes «o».

Prosodie

Das Ziel ist es langsamer zu sprechen.

Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.

Lesen Sie laut und klatschen Sie dabei in die Hände.

Beispiel: Au – to, Schu- bla-de

Das Auto fährt langsam.

Wenn Sie sich sicher fühlen, wählen Sie einen Text.

Bumerang (Joachim Ringelnatz, 1923)

War einmal ein Bumerang;

War ein wenig zu lang.

Bumerang flog ein Stück,

Aber kam nicht mehr zurück.

Publikum - noch stundenlang-

Wartete auf Bumerang.

Bekenntnis (Hermann Hesse, 1918)

Holder Schein, an deine Spiele

Sieh mich willig hingegeben;

Andre haben Zwecke, Ziele,

Mir genügt es schon, zu leben.

Gleichnis will mir alles scheinen,

Was mir je die Sinne rührte,

Des Unendlichen und Einen,

Das ich stets lebendig spürte.

Solche Bilderschrift zu lesen,

Wird mir stets das Leben lohnen,

Denn das Ewige, das Wesen,

Weiss ich in mir selber wohnen.

Entspannung

Das Ziel ist es, Körper und Geist zu entspannen.

Vor der Übung:

Suchen Sie sich einen ruhigen Ort.

Machen Sie es sich bequem.
Starten Sie die Tonaufnahme und schliessen Sie die Augen.
Geniessen Sie.

Entspannung

Das Ziel ist es, den gesamten Körper zu entspannen.

Führen Sie die Übung im Sitzen und ohne Schuhe durch. Achten Sie auf eine gute Haltung.

Zehen einrollen - halten – loslassen – wiederholen

Füsse kreisen

Beine strecken und Knie steifmachen - halten – loslassen – wiederholen

Oberschenkel und Gesäss anspannen- halten – loslassen – wiederholen

Patient soll sich vorstellen:

Alle Kraft aus dem unteren Bereich weg, völlig entspannt.

Bauch einziehen und anspannen. Bewusst die Spannung in Rücken und Zwerchfell spüren - halten – loslassen - wiederholen

Fäuste kräftig ballen – halten – loslassen - wiederholen

Arme seitlich auf Schulterhöhe bringen – halten – loslassen – wiederholen

beides kombinieren

Schulter kräftig hochziehen - halten – loslassen – wiederholen

Kopf langsam von rechts über die Brust nach links rollen lassen. Und wieder zurück.

Augenbrauen hochziehen, Stirn runzeln, fallen lassen.

Zähne und Lippen fest aufeinanderpressen. Zunge hochdrücken - halten – loslassen

Unterkiefer hin und her schieben. Unterkiefer kreisen lassen.

Gesicht so kräftig wie möglich zusammenziehen - halten – loslassen

Artikulation

Das Ziel ist es, die Muskulatur auf Sprechbewegungen vorzubereiten.

Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füsse auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.

Falls Sie möchten, können Sie sich im Spiegel kontrollieren.

Kiefer:

Öffnen Sie den Mund weit und schliessen Sie ihn wieder. Wiederholen Sie das 5 mal.

Schieben Sie den Unterkiefer nach vorne. Bewegen Sie den Kopf nicht mit! Bewegen Sie den Kiefer dann vorsichtig hin und her.

Wiederholen Sie das 5 mal.

Lippen:

Machen Sie einen Kussmund. Ziehen Sie danach die Lippen breit. Wiederholen Sie abwechslungsweise 5 mal.

Blasen Sie die Wangen auf. Halten Sie die Spannung, die Luft darf nicht entweichen. Drücken Sie dann mit den Fingern kräftig auf die Wangen. Die Luft wird so plötzlich ausgestossen.

Öffnen Sie den Mund weit.

Ziehen Sie die Lippen zurück. (Denken Sie an ein «a»)

Schieben Sie die Lippen vor. Der Kiefer bleibt geöffnet. (Denken Sie an ein «o»)

Wiederholen Sie das 5 mal.

Zunge:

Strecken Sie die Zunge so weit wie möglich raus. Berühren Sie dabei die Zähne nicht!

Ziehen Sie die Zunge zurück und rollen Sie sie im Mund nach hinten.

Wiederholen sie das 5 mal.

Versuchen Sie mit der Zungenspitze abwechselnd die Nase und das Kinn zu berühren.

Kleben Sie ihre Zunge an den Gaumen.

Öffnen Sie langsam den Mund und halten Sie die Zunge oben.

Schliessen Sie den Kiefer wieder.

Wiederholen Sie.

Berühren Sie mit der Zungenspitze abwechselnd den rechten und den linken Mundwinkel.

Berühren Sie dabei nicht die Zähne oder die Lippen.

Lecken Sie sich die Ober- und Unterlippe in Uhrzeigersinn oder Gegenuhrzeigersinn ab.

Wechseln Sie die Richtung.

Die richtige Sitzhaltung: Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Die Knie und die Hüfte bilden dabei einen rechten Winkel. Sitzen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Legen Sie ihre Hände locker in den Schoss.

Die Haltung im Stehen: Stellen Sie Ihre Füße hüftbreit und bleiben Sie locker in den Knien. Stehen Sie aufrecht. Stellen Sie sich vor, jemand hätte einen Faden an Ihrem Scheitel befestigt und ziehe Sie daran nach oben. Die Schultern bleiben entspannt. Die Arme hängen locker an den Seiten.

Quelle: Eigene Darstellung (nach Robertson, S.J. & Thomson, F., 2000)

8.3. Fragebogen

Tabelle 10: Fragebogen

Eigenarbeit zur Unterstützung der Dysarthrietherapie						
	0	1	2	3	4	5
<p>Welche Rolle sollte Eigenarbeit im therapeutischen Alltag spielen? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>						
<p>Welche Rolle spielt Eigenarbeit in ihrem therapeutischen Alltag tatsächlich? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>						
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte						
Bewertung ÜbDy						
	0	1	2	3	4	5
<p>Wie bewerten Sie die Darbietungsform der Übungen mittels Video, Text und Audio? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht sinnvoll 5= sehr sinnvoll</p>						
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.						
<p>Wie bewerten Sie die Verständlichkeit der Übungen für die Patienten? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht verständlich 5= sehr verständlich</p>						
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.						
<p>Wie bewerten Sie die Idee einer Website als Plattform für die Übungssammlung? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= unpassend 5= sehr passend</p>						
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.						
Würden Sie ÜbDy als fertiges Produkt verwenden bzw. weiterempfehlen?						

Bitte setzen Sie ein Kreuz. 0= sicher nicht 5= auf jeden Fall						
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.						
Möchten Sie sonst noch etwas anmerken?						

Quelle: Eigene Darstellung

8.4. Ausgefüllte Fragebogen und qualitatives Feedback

Eigenarbeit zur Unterstützung der Dysarthrietherapie						
	0	1	2	3	4	5
<p>Welche Rolle sollte Eigenarbeit im therapeutischen Alltag spielen? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>						x
<p>Welche Rolle spielt Eigenarbeit in ihrem therapeutischen Alltag tatsächlich? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>			x			
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte						
Bewertung ÜbDy						
	0	1	2	3	4	5
<p>Wie bewerten Sie die Darbietungsform der Übungen mittels Video, Text und Audio? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht sinnvoll 5= sehr sinnvoll</p>					x	
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	klare und verständliche Instruktion, angenehme Stimme. Gute Länge. Evtl etwas freundlicher, motivierender auftreten (lächeln zum Schluss)					
<p>Wie bewerten Sie die Verständlichkeit der Übungen für die Patienten? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht verständlich 5= sehr verständlich</p>					x	
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	kognitiv beeinträchtigte Patienten müsste man in der Therapie instruieren, um die korrekte Ausführung überprüfen zu können.					
<p>Wie bewerten Sie die Idee einer Website als Plattform für die Übungssammlung? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p>						x

0= unpassend 5= sehr passend							
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	gibt es im Deutschsprachigen Raum soviel ich weiss noch nicht						
Würden Sie ÜbDy als fertiges Produkt verwenden bzw. weiterempfehlen? Bitte setzen Sie ein Kreuz. 0= sicher nicht 5= auf jeden Fall							x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	geeignet für Eigenarbeit. Pat. muss sich allerdings mit der Technik (PC/Handy/Ipad) zurechtfinden können.						
Möchten Sie sonst noch etwas anmerken?							

Eigenarbeit zur Unterstützung der Dysarthrietherapie						
	0	1	2	3	4	5
<p>Welche Rolle sollte Eigenarbeit im therapeutischen Alltag spielen? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>						x
<p>Welche Rolle spielt Eigenarbeit in ihrem therapeutischen Alltag tatsächlich? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>					x	
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte						
Umsetzung wird vom Pat. nicht immer angestrebt. Oft auch Nahestehende, die den Pat. dazu nicht begleiten bzw. erinnern und animieren.						
Bewertung ÜbDy						
	0	1	2	3	4	5
<p>Wie bewerten Sie die Darbietungsform der Übungen mittels Video, Text und Audio? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht sinnvoll 5= sehr sinnvoll</p>						x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte. Auf allen Ebenen (verbal kurz genau und klar angeleitet, gestisch klar und unaufgeregt dargeboten, kognitiv nachvollziehbar was zu tun ist.)						
<p>Wie bewerten Sie die Verständlichkeit der Übungen für die Patienten? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht verständlich 5= sehr verständlich</p>						x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte. Dito wie oben erwähnt.						
<p>Wie bewerten Sie die Idee einer Website als Plattform für die Übungssammlung? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= unpassend 5= sehr passend</p>					x	
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte. 4+Passend da in Zukunft auch mehr elektronisch (auch mehr mit Telemonitoring 1:1) therapiert werden wird und Software vermehrt im Eigenregie gebraucht werden wird. -1 da ‚alte‘ Pat. noch nicht so e-kundig sind und weil v.a. im Alter der direkte menschlich-therapeutische direkte Kontakt noch viel wichtiger wird.						
<p>Würden Sie ÜbDy als fertiges Produkt verwenden bzw. weiterempfehlen? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p>				x		

<p>0= sicher nicht 5= auf jeden Fall</p>						
<p>Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte. Wenn ich mit dem Pat. 1:1 setting habe leite ich besser selbst an als das ich eine Software hervornehme um das gleiche vorzutragen. Doch als Ergänzung zuhause würde ich das empfehlen wenn es dem Pat. hilft mein schriftliches Heimprogramm damit besser umsetzen zu können.</p>						
<p>Möchten Sie sonst noch etwas anmerken? Nebst den bereits gängigen und üblichen dysarthrischen Angeboten wie THD und Luftabgedauer bitte auch erweitern um eine vernünftiges und variables Dia- dochokinese-Angebot sowie auch weitere z.B. Gedichte, Dialog-Sketches u.a. bzw. diverses auf Laut-Silben-Wort-Phrasen-Satz-Textebene anbieten, damit das Angebot nicht nur funktional trocken ausfällt.</p>						

Eigenarbeit zur Unterstützung der Dysarthrietherapie						
	0	1	2	3	4	5
<p>Welche Rolle sollte Eigenarbeit im therapeutischen Alltag spielen? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>						x
<p>Welche Rolle spielt Eigenarbeit in ihrem therapeutischen Alltag tatsächlich? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>				x		
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte	für Transfer in Alltag ist Eigenarbeit/-motivation meines Erachtens nötig					
Bewertung ÜbDy						
	0	1	2	3	4	5
<p>Wie bewerten Sie die Darbietungsform der Übungen mittels Video, Text und Audio? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht sinnvoll 5= sehr sinnvoll</p>						x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	finde es gut, dass die Übung in 3 unterschiedlichen Modalitäten erhältlich ist, damit auch weniger technisch-affine Personen profitieren können					
<p>Wie bewerten Sie die Verständlichkeit der Übungen für die Patienten? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht verständlich 5= sehr verständlich</p>					x	
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	je nach Pat. bräuchte es vorgängig in der Th.stunde ev. eine Instruktion dazu					
<p>Wie bewerten Sie die Idee einer Website als Plattform für die Übungssammlung? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p>					x	

0= unpassend 5= sehr passend							
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.	müsste übersichtlich gestaltet sein, damit es Pat. nicht überfordert						
Würden Sie ÜbDy als fertiges Produkt verwenden bzw. weiterempfehlen? Bitte setzen Sie ein Kreuz. 0= sicher nicht 5= auf jeden Fall							x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.							
Möchten Sie sonst noch etwas anmerken?							

Eigenarbeit zur Unterstützung der Dysarthrietherapie						
	0	1	2	3	4	5
<p>Welche Rolle sollte Eigenarbeit im therapeutischen Alltag spielen? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>				x	x	
<p>Welche Rolle spielt Eigenarbeit in ihrem therapeutischen Alltag tatsächlich? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= keine Rolle 5= eine grosse Rolle</p>			x			
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte						
<p>Eigenarbeit sollte meiner Meinung nach, je nach Störungsbild, Häufigkeit der Therapie und den Möglichkeiten des Patienten, eine eher grosse bis grosse Rolle spielen. Gerade, wenn Pat. nicht so häufig direkt betreut werden, wie sie das sollten, wie es im Klinikalltag immer wieder vorkommt, ist die eigenständige Übung wichtig, um eine gewisse Frequenz der Übung zu sichern. Je nach Patient ist es jedoch nicht einfach, dass diese Frequenz durch Eigentraining erreicht wird. Gewisse Pat. können sinnvolle Übungen in Eigenarbeit nicht korrekt umsetzen oder können nur schwer motiviert werden, regelmässig selbständig zu trainieren. Gerade für die Stimm- und Dysarthrietherapie ist es nicht einfach, die Pat. zu motivieren, regelmässig selbständig zu trainieren.</p>						
Bewertung ÜbDy						
	0	1	2	3	4	5
<p>Wie bewerten Sie die Darbietungsform der Übungen mittels Video, Text und Audio? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht sinnvoll 5= sehr sinnvoll</p>						x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.						
<p>Mir persönlich hilft es, Übungen oder Instruktionen in schriftlicher Form und mündlich/visuell dargeboten zu erhalten. So kann ich nachlesen, um genau zu verstehen, muss aber während der Übung nicht den Text vor Augen haben sondern werde akustisch und visuell durch die Übung begleitet. Diese verschiedenen Modalitäten sprechen sicher auch verschiedene „Lerntypen“ unterschiedlich an. Für mich persönlich wäre neben der schriftlichen Form und dem Video die zusätzliche Audioform nicht notwendig, da das Auditive ja im Video enthalten ist.</p>						
<p>Wie bewerten Sie die Verständlichkeit der Übungen für die Patienten? Bitte setzen Sie ein Kreuz.</p> <p>0= gar nicht verständlich 5= sehr verständlich</p>						x
Bitte geben Sie zu Ihrem Votum einige Stichworte.						

